

Supplemental Material

Table of contents

Identified drivers and motivations of LCPs adoption in the current literature	1
Interview Guide.....	7
Coding of the interviews.....	9
Analysis of the main findings and existing knowledge on motivational factors of LCP adoption.....	89
Importance of motivational factors in the LCPs adoption process.....	91

1. Identified drivers and motivations of LCPs adoption in the current literature.

This table is a summary of the already identified motivations for LCPs adoption in current literature. It underlines that the focus is mainly on the organizational factors, without investigating individual motivational factors.

<u>Identified motivations/drivers</u>	<u>Relative to the organization</u>	<u>Relative to the CD</u>	<u>Source</u>
Being aware of the LCPDs' existence		X	(Thacker et al., 2021)
Perceived usefulness		X	(Ploder et al., 2019)
Relevant for their professional and/or personal goals (e.g. increased employability)		X	(Matook et al., 2023; Ploder et al., 2019)
Gaining status/influence		X	(Ploder et al., 2019; The next Generation Worker: The Citizen Developer Insights on the Behaviors and Characteristics of an Emerging Class of Technology Users within the Enterprise, 2014)
Usefulness	X		(Käss et al., 2022)
Increased productivity	X	X	(Binzer & Winkler, 2022; Carroll & Maher, 2023; Mckendrick, 2017)
Increased innovation	X		(Carroll & Maher, 2023)
Decreased dependence on IT department	X	X	(Käss et al., 2022, 2023b; Mckendrick & Analyst, 2017; Phalake & Joshi, 2021; The State of Application Development The Low-Code, AI, and Cloud-Native Effect, 2019)
Active TMS	X		(Hoogsteen & Borgman, 2022)
Centralized ITG	X		(Hoogsteen & Borgman, 2022; Käss et al., 2022; Luo et al., 2021)

Benefit from appropriate support (internal or external)	X		(Carroll & Maher, 2023; Hoogsteen & Borgman, 2022)
Alignment between IT and business departments	X		(Hoogsteen & Borgman, 2022)
Perceived ease of use*		X	(Hoogsteen & Borgman, 2022)
Strong change management in the organization's culture	X		(Carroll & Maher, 2023)
Training opportunities		X	(Carroll & Maher, 2023; Käss et al., 2022)
Hackathons	X	X	(Carroll & Maher, 2023)
Providing feedback (by a peer or through the platform)	X	X	(Matook et al., 2023)
Choice of the Software:	X	X	(Matook et al., 2023)
• Interface design		X	(Luo et al., 2021)
• Automated testing and deployment		X	
• Application logic		X	
• Role-based user access		X	
Availability of user resources		X	(Käss et al., 2022; Matook et al., 2023)
Ease application development	X	X	(Käss et al., 2022, 2023b)
Reduce entry barriers for application development		X	(Käss et al., 2022, 2023b)
Improved performance metrics of the software development process (cost savings in development, testing and maintenance, increased productivity, component reuse, development time reduction)	X		(Käss et al., 2022, 2023b; Luo et al., 2021)
Improved working mode of the software development process (more stable requirements leading	X		(Käss et al., 2022, 2023b)

to shorter development cycles and improved end-user experience)		
Improved output of the software development process (better quality and better fitted to the business needs)	X	(Käss et al., 2022, 2023b)
Increased business responsiveness (better adapting to market or internal changes)	X	(Käss et al., 2022, 2023b; The State of Application Development The Low-Code, AI, and Cloud-Native Effect, 2019)
Transparency in the vendor's pricing model	X	(Käss et al., 2022, 2023b)
The adopted LCPD is part of an existing license	X	(Käss et al., 2023b)
Decreased needs of customization of off-the-shelf applications	X	(Käss et al., 2023b)
Curiosity	X	(Binzer & Winkler, 2022)
Tech enthusiastic	X	(Binzer & Winkler, 2022)
Willingness to learn	X	(Bates, 2022; Binzer & Winkler, 2022; Carroll et al., 2021; Steele, 2021)
Willingness to improve	X	(Binzer Björn & Winkler, 2022)
Critical thinking skills	X	(Bates, 2022; Binzer & Winkler, 2022; Carroll et al., 2021; Steele, 2021)
Familiarity with technology	X	(Alsaadi et al., 2021; Carroll & Maher, 2023; The next Generation Worker: The Citizen Developer Insights on the Behaviors and Characteristics of an Emerging Class of Technology Users within the Enterprise, 2014)
Interoperability with other LCPDs or systems**	X	(Käss et al., 2022; Luo et al., 2021)
Wide range of functionalities**	X	(Käss et al., 2022)

Scalability**	X		(Käss et al., 2022; Luo et al., 2021; The State of Application Development The Low-Code, AI, and Cloud-Native Effect, 2019)
Flexibility and customization**	X		(Käss et al., 2022; Luo et al., 2021)
Usability**	X		(Käss et al., 2022)
No lock-in with a vendor**	X		(Beranic Tina et al., 2020; Käss et al., 2022; Luo et al., 2021)
Reduction of Shadow IT	X		(Käss et al., 2023b; The State of Application Development The Low-Code, AI, and Cloud-Native Effect, 2019)
Autonomy		X	(Matook et al., 2023)
Social interactions		X	(Matook et al., 2023)
Basic knowledge of code		X	(Luo et al., 2021)
Black Box debugging		X	(Alsaadi et al., 2021)

2. Interview guide

Introduction

Hello,

First of all, I wanted to thank you for taking the time to participate in this interview today. Let me introduce myself: my name is XXX, and I am currently in the final year of my master's in business engineering. For my thesis focused on low-code and no-code development platforms to facilitate digital transformation in companies, my goal is to better understand the motivations of citizen developers. The term "citizen developers" describes individuals, like yourself, who leverage these tools in a professional context to develop solutions for their business needs.

This interview should take approximately 60-90 minutes. Before we begin, could you confirm your consent for it to be recorded and for the resulting outcomes to be published, of course, ensuring anonymity?

- y/n

During this interview, feel free to interrupt if you have any questions. Also, take your time to consider your response if needed, and remember that you can choose not to answer a question. I want to clarify that there are no right or wrong answers. Do you have any questions before we start?

General Information

- Can you briefly **introduce** yourself, including your name, age, and your educational and professional background?
- How would you **professionally** describe yourself in 3 adjectives?
- What are your professional life **goals**?
- How would you describe your **familiarity with coding** before becoming a citizen developer?

→ **If not zero:** How did you acquire this skill? Was it during your studies, personally, or as part of a previous or current job?

- When and how did you **first become aware** of low-code development platforms?

→ Can you describe your first experience with these platforms? (*date, provider's name, professional or personal context, low-code or no-code, etc.*)

Motivations

The following questions aim to understand your motivations for using these tools. Please elaborate on your answers as much as possible. Also, if your answer would differ based on different experiences, it would be beneficial if you could detail these different responses as well.

- Can you walk me through your **learning process** with these platforms? (*voluntary or guided by the company, group or individual learning, ENVIRONMENT*)

→ How **widespread** is the use of these platforms within your organization?

- How did you **select the first platform** where you learned low-code development?

→ Have you tried other platforms since then?

If yes: if you had to start over, would your choice of learning platform be the same, and what factors do you consider in this decision?

- How would you rate your first experience with low-code development platforms in terms of the **learning difficulty**?

→ **If challenging at the beginning:** what were the reasons that motivated you to continue despite the initial difficulty?

→ How did this difficulty evolve as you continued to use it?

- When you first started using these platforms, what were your **reasons and motivations**?
- How have these reasons and motivations **evolved** over time with continued use?
- How do you think using these platforms in your professional life could **contribute to better success**?
 - Can you describe how **confident** you were in your ability to learn to use these tools when you started your learning journey?
- What were the major milestones/key objectives of your learning? Did it seem clear from the beginning? **If not**, do you think it would have motivated you more to continue learning if it had been clearer?
- How would you qualify the **support** you received during this learning process?
- Did it come from a colleague, your organization, online documentation, the platform itself, or aids like ChatGPT?
- What, in terms of support, would have further motivated/helped you?
- What **personal and external factors** do you believe allowed you to succeed in this learning process?
 - Can you describe how **enjoyable** you found this learning process and explain why?
 - Can you tell me whether or not you feel you received positive **feedback** from your personal or professional circle, or rewards from your company during or after your learning experience?

Conclusion

Before we conclude this interview, is there anything else you'd like to add?

3. Coding of the interviews

The transcripts of the interviews were analysed according to the thematic content analysis method using open coding where relevant parts of transcripts were associated to self-defined codes, presented in this section. To assist this analysis and ensure a rigorous approach, the Taguette software was utilized, notably facilitating the tracking, and revisiting of code definitions.

étudiante en ingénieur de gestion

Document: J **Tags:** Related background

Et en parallèle de mes études, je gère un club étudiant à Solvay dans le domaine du Digital

Document: J **Tags:** Related background

entreprenante

Document: J **Tags:** Personality trait

déterminée

Document: J **Tags:** Personality trait

curieuse

Document: J **Tags:** Personality trait

J'ai envie de savoir aider les gens et de me sentir spécialisée dans un domaine et donc de pouvoir conseiller

Document: J **Tags:** Goal.Consultancy

être un petit peu référente dans mon domaine d'étude.

Document: J **Tags:** Goal.Gain status

le domaine dans lequel je me spécialisais le plus à la fin de mes études, qui pour l'instant est l'IT

Document: J **Tags:** Related background

je me vois quand même gérer une équipe et c'est quelque chose qui me motive d'avoir un certain niveau en management, que ce soit d'équipe ou de projet.

Document: J **Tags:** Goal.Gain status

j'ai quand même eu la chance d'avoir des cours en langage de programmation, que ce soit Python ou Java. Donc quand même des notions de code

Document: J **Tags:** Experience with coding

dans le cadre d'un projet que je devais réaliser dans un cours où je vais voulu en fait créer un site internet pour concrétiser mon projet et avoir un aspect visuel

Document: J **Tags:** Concreteness

je savais créer un site internet et le faire en codage classique, mais ça prend quand même vachement plus de temps

Document: J **Tags:** Motive.Time Saving

Et du coup, ça m'a facilité la vie le fait de pouvoir appliquer mon projet et avoir un aspect plus visuel pour le présenter à mes professeurs

Document: J **Tags:** Concreteness

WIX

Document: J **Tags:** LCDPs

c'était une interface très friendly donc c'est complètement du NC pour le coup. C'est très facile d'utilisation de par je pense le design, les couleurs

Document: J **Tags:** Enjoyable

Mais c'est facile d'utilisation

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

Je dirais super intuitif, par déjà l'interface qui est claire. Je dirai espacé mais ce n'est pas le bon mot, en gros il n'y a pas 150 touches/boutons ou endroits où appuyer, c'est très regroupé. Et quand on fait une modification, ça s'affiche en fait direct.

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

les termes sont accessibles à tous, dans le sens où ça va être des en mode « le fond » ou « titre » enfin y a pas de termes techniques d'informatique que ce soit genre dans les catégories, dans ce qu'il faut choisir, c'est toujours des termes que des personnes qui n'utilisent pas l'informatique et que, par exemple, mes parents pourraient comprendre donc ça, ça aide dans le fait que ce soit si simple à prendre en main dès le début. Et vraiment le fait que ce soit très espacé, très clair et pas surchargé d'informations en mode il faut aller dans cette catégorie puis dans cette sous-catégorie puis encore cette sous-sous-catégorie. Ça rend la chose accessible

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

WIX

Document: J **Tags:** LCDPs

je l'ai fait toute seule

Document: J **Tags:** Autonomy

quand on a envie de faire un site internet, c'est pas vraiment la chose où ça met un frein à se dire « je vais pas en créer un » parce que ça prend pas 3h à se mettre dedans et à réellement comprendre comment ça marche. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-là de mon plein gré, parce que j'ai voulu que ce soit un plus que je fais dans mon projet. Il fallait pas que ce soit quelque chose qui me prenne au final beaucoup de temps

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

quand je suis rentrée dans mon club étudiant, je suis rentrée en tant que web développeuse

Document: J **Tags:** Related background

WebFlow

Document: J **Tags:** LCDPs

WebFlow et c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup moins friendly d'utilisation, dans le sens où ça utilise des termes techniques dans tout ce qui est HTML et javascript donc ça utilise plus des termes techniques sur tout ce qui est les calques et « est-ce que c'est en arrière-plan », ... ? Et ce sont des choses qui vont vraiment être juste du code genre dans tout ce qui est faire des frameworks, des templates pour les sous-catégories de quand on clique sur un lien, ça ouvre un certain type de pages. En fait, je pense que toutes ces parties-là, si on n'a pas fait de l'informatique avant ça, on ne sait pas comment faire, tout ce qui est javascript en fait, donc tous les templates en dessous, on a beaucoup plus de mal à comprendre.

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

il a fallu que moi-même, je me renseigne et que je regarde des vidéos et un peu des tutos sur YouTube malgré le fait que ce soit du NoCode pour savoir comment WebFlow fonctionne et comment faire pour créer réellement un design

Document: J **Tags:** Proactive

J'ai envie de dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir codé à 100% son site.

Document: J **Tags:** Accomplishment

on m'a donné le contact de la personne qui avait le poste avant moi et j'ai eu une réunion pour me donner les codes d'accès et me dire bah voilà, c'est ça la plateforme. Et après, on m'a un peu me laissé me débrouiller

Document: J **Tags:** Autonomy

du coup, c'est là que j'ai fouillé par moi-même

Document: J **Tags:** Proactive

e voit et après il suffit de le publier ; sur WebFlow quand tu modifies ça ne se voit pas. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut un peu plus de compétences [pour WebFlow] parce qu'il faut savoir où est-ce que ça va modifier, qu'est-ce que ça va modifier

Document: J **Tags:** Willingness to learn

et donc on le modifie et on a en fait un site comme un site brouillon sur lequel on fait ça. Et puis après, on peut faire une visualisation

Document: J **Tags:** Practical cases

Je me suis vachement amusée moi-même à modifier, visualiser sur le brouillon sans jamais le publier

Document: J **Tags:** Self-assessment

donc non je n'ai pas trop demandé de l'aide. Je suis un peu débrouillée par même.

Document: J **Tags:** Autonomy

pour les clubs étudiants, je trouve ça réellement intéressant et utile et je sais que on est un des rares clubs dans l'université de l'ULB à vraiment utiliser du No Code avec cette application-là, et que pas mal d'autres clubs délèguent directement la tâche en payant quelqu'un pour faire leur site internet

Document: J **Tags:** Motive.Money saving

je suis assez créative et que je suis débrouillarde

Document: J **Tags:** Personality trait

web flow, parce que malgré le fait qu'elle soit plus compliquée d'utilisation dans un premier temps, elle offre plus de possibilités

Document: J **Tags:** Worth it

je préfère fouiller et avoir quelque chose de plus compliqué à première vue, mais qui m'offre plus de possibilités au final.

Document: J **Tags:** Worth it

Mais c'est parce que je sais aussi, avec l'apprentissage et le recul que j'ai aujourd'hui, que c'est quelque chose qui me plaît et qui me satisfait

Document: J **Tags:** Enjoyable

Je pense qu'il y a un moyen d'allier les 2 et au final d'avoir en fait une plateforme qui est plus compliquée et offre plus de choses, tout en mettant un petit peu des tutos, enfin des petites clés qui nous indiquent un peu comment faire avec des exemples **Document:** J **Tags:** Practical learning

Je sais qu'il y a beaucoup de sites où avant de commencer à l'utiliser, ils te demandent si tu veux faire un petit tutorial, en mode prise en main on va dire, qui t'explique toutes les options

Document: J **Tags:** Practical learning

Moi, je sais que ce qui m'aide, c'est de le faire pour comprendre comment ça rend.

Document: J **Tags:** Self-assessment

Donc je trouve que les petits tutoriels c'est très bien déjà, mais moi ce que je sais que, ce que j'aime bien ce sont des petites formes de « jeux ». Style « tu dois à la fin créer une page internet avec une bouteille qui tourne au milieu » et que c'est en mode vas-y essaie et qu'il y a des choses présélectionnées pour quand même que ce soit plus simple en mode, y a des boutons mis en avant et donc tu sais que tu dois cliquer là pour faire ça et que toi-même tu vois visuellement les changements que tu es en train de faire. Je pense qu'on le comprend mieux si on doit toucher et réaliser ce qu'on fait

Document: J **Tags:** Practical learning

Et c'est un petit peu en faisant des exemples avant de se lancer dans notre projet à nous qu'on apprend mieux.

Document: J **Tags:** Practical cases

C'est un peu ce qu'il y a de compliqué aussi : quand je veux apprendre et que j'arrive sur la plateforme avec par exemple comme but de faire un site internet et qu'on ne sait même pas commencer. On n'a souvent pas d'idées d'exemples de comment s'entraîner parce qu'on y va pour faire déjà notre site Internet, donc ce qui est des fois sympa c'est de se dire « on me donne au final ce que je dois faire », un petit peu comme un exercice dans une école.

Document: J **Tags:** Practical cases

c'est que nous, quand on ouvre la plateforme et qu'on a envie de créer notre site internet

Document: J **Tags:** Goal orientation

Oui, je pense que le fait de voir et de concrétiser ce qu'on est en train de faire, ça aide vachement, surtout dans des domaines comme de visuel de site internet.

Document: J **Tags:** Concreteness

Je pense que c'est aussi censé être un des gros avantages du NC, c'est qu'on n'est pas dans le même cas où quand on fait un site internet en codant nous-même à 100% et qu'on doit nous-mêmes aller vérifier

après avec le terminal ce que ça donne en devant rouvrir notre page Internet pour voir ce que ça rend et ensuite le mettre à jour. Je pense que l'avantage normalement du NC c'est de ne pas avoir cette difficulté de devoir le publier et devoir cliquer sur son lien pour voir ce que ça rend.

Donc oui, le fait de voir directement les changements, c'est vraiment hyper intéressant et très utile.

Document: J **Tags:** Motive.Visualisation

Après, le fait de savoir coder m'a aidé dans l'utilisation de la 2e plateforme web flow parce que, inversement, je savais d'où ça venait, quand je modifiais quelque chose

Document: J **Tags:** Experience with coding

Parce que, vu que c'est plus simple, on se permet aussi plus de choses par gain de temps

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

Je pense l'aspect concret de me dire que ça me faisait quelque chose en mouvement, qui paraissait très concret et plus vrai que si j'avais fait des simples slides comme si c'était des fausses pages internet

Document: J **Tags:** Concreteness

Le fait de pouvoir le faire soi-même et ça, c'est une source de motivation.

Document: J **Tags:** Autonomy

le fait de pouvoir le faire soi-même, on se sent plus impliqué dans le projet, privé ou professionnel. On a l'impression d'y avoir mis la main à la pâte et c'était réellement mon site internet, c'était ma touche, je l'avais fait de A à Z on va dire dans la finalité, c'était le mien qui représentait mon projet.

Document: J **Tags:** Accomplishment

ce n'est pas nous qui codons les pages et le lien entre les pages parce que du coup c'est l'avantage du NC, c'est que ça se fait automatiquement

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

quand une personne externe utilise le site internet qu'on a fait, eux ne se rendent pas compte de si on l'a fait entièrement nous-même ou de si c'est du NC. Et le fait aussi de voir que ce qu'on fait fonctionne, que les autres ont présenté quelque chose qui était faux, on a vraiment l'impression qu'on a réellement codé, que ça aurait pu être un développeur qui l'a fait

Document: J **Tags:** Accomplishment

les gens nous prennent au sérieux. Je trouve que c'est quelque chose qui est motivant et qui effectivement fait grandir cette courbe de motivation et de connaissances parce que les gens derrière ont cette reconnaissance et se disent « Ah oui, OK, c'est un vrai site internet » donc on a aussi envie d'aller plus en profondeur.

Document: J **Tags:** Positive feedback

c'est un site internet qui est utilisé et donc ce qui m'a motivé, c'est le fait d'enfin avoir des retours des membres de mon groupe, des utilisateurs, des entreprises qui me disent des choses positives en mode il est beau, ça présente bien, c'est facile, on le trouve facilement, et cetera.

Document: J **Tags:** Positive feedback

je pense que le fait qu'elle soit utilisée concrètement par quelqu'un motive aussi à la perfection, c'était la grande différence avec le premier projet et c'est ce qui a fait grandir ma courbe de motivation. J'ai été beaucoup plus loin dans ce que je faisais parce que je savais que derrière, c'était utilisé par des professionnels

Document: J **Tags:** Goal.Used by others

je pense que ça m'aide parce que ça me donne des compétences, pour web flow par exemple, il faut quand même une certaine compréhension. Il faut quand même avoir cherché et s'être intéressé à quelque chose et je pense que ça marche dans beaucoup de choses et dans beaucoup de logiciels d'entreprise par exemple, ça prouve un peu à une entreprise que si demain matin on te met devant un logiciel, que ce soit même pour utiliser la base de documents d'une entreprise par exemple, tu peux savoir l'utiliser, tu vas savoir faire des recherches pour savoir l'utiliser correctement et en tirer quelque chose.

Document: J **Tags:** Goal.Gain status

Je pense relativement élevé parce que je savais que j'en voulais. Je suis quand même vraiment visuelle comme personne et que, comparer au fait que j'avais déjà un background dans langage informatique classique, je savais que je ne mettais pas les pieds dans l'inconnu

Document: J **Tags:** Initial confidence

j'étais assez confiante dans le fait de savoir l'utiliser une fois que j'allais chercher à savoir comment elle fonctionne. Mais aussi parce que ça m'intéresse fondamentalement.

Document: J **Tags:** Initial confidence

je pense que c'était ça mon premier point, c'était en mode comprendre et réussir à modifier sans déconstruire tout ce que les personnes avant moi avaient construit. Donc c'était de comprendre comment je devais modifier et actualiser. Au final, c'était simple, c'était mettre à jour les personnes, les postes des gens, les entreprises avec qui on est en partenariat, donc j'ai commencé par là.

Ça m'a permis de prendre en main l'application et la plateforme, et je pense qu'après vraiment mon 2e point était « OK maintenant essaye de le modifier, donc essaye de rajouter des pages ou de modifier la configuration des pages, ce sur quoi elles renvoient, ... »

Document: J **Tags:** Self-assessment

Je pense que ça dépend du Background qu'on a, mais il faut commencer petit à petit et par au début, des modifications de choses puis seulement plus de la création et de l'ajout en mode « OK, j'ai pris confiance, je vois comment ça marche alors maintenant, je vais réellement faire mon modèle, et me lancer à 100% dans l'utilisation de la plateforme ».

Document: J **Tags:** Practical learning

c'était web flow lui-même qui mettait des ressources en ligne avec beaucoup de boutons d'aide, et cetera

Document: J **Tags:** Practical learning

ce qui rejoint ce dont je parlais avec le fait de faire des exemples par soi-même : moi, je suis allée les chercher en allant sur YouTube

Document: J **Tags:** Proactive, Practical cases

Je pense que le fait que je sois toute seule dans mon poste et que j'ai dû me débrouiller toute seule, je l'ai fait comme ça

Document: J **Tags:** Autonomy

Je pense que si j'avais eu un accompagnement dès le début avec ce système d'exemple, de challenge où on me dit « Comment tu fais pour modifier ça ? Essaye de faire ce genre de page, ... », j'aurais appris beaucoup plus vite.

Document: J **Tags:** Autonomy

Je pense oui, c'est un atelier qu'il faut pour ce genre de plateforme. Pour moi, il faut rester très libre et ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de très structuré en disant touche ce bouton pour faire ça, je te montre 15 étapes que tu suis exactement, ... pour moi, ça ne sert à rien

Document: J **Tags:** Autonomy, Practical learning

que derrière il y a un soutien style « Est-ce que tu sais que tu peux le faire de cette façon-là aussi ? Ah, tu cherches comment faire ça alors tiens, je te montre comment tu aurais pu le faire »

Document: J **Tags:** Autonomy

tout en restant très créatif et très libre derrière son ordinateur. Parce qu'au final, c'est vraiment le but, c'est le fait que ce soit beaucoup moins stricte que du code en tant que tel, c'est le fait de pouvoir jouer et de le faire un peu dans le sens qu'on a envie de le faire

Document: J **Tags:** Autonomy

il faut être quelqu'un de relativement débrouillard et un petit peu déterminé dans le sens où il ne faut quand même pas abandonner en cours de route, que si ça ne rend pas exactement comme on a envie que ça rende ou

si ça ne marche pas, s'il y a des bugs, et cetera, il faut rester un petit peu obstiné et un petit peu débrouillard dans le fait de chercher par soi-même les solutions

Document: J **Tags:** Proactive

parce, malgré que ce soit du NC et que c'est plus simple de prise en main, ça ne veut pas non plus dire que ça ne prend pas de temps. Je pense que les gens confondent un peu les 2 et se disent que parce que c'est du NC, le site internet va se faire en 2h, alors ce sera plus simple d'utilisation et beaucoup plus visuel et accessible à tous mais ça reste une source de temps importante, il faut prendre son temps, il faut le faire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

En facteur extérieur, je pense que moi ce qui m'a aidée, c'est le fait de d'avoir un pied dans tout ce qui était IT et de savoir comment ça fonctionne, je pense que ça aide à ne pas avoir peur de la plateforme en tant que telle et à ne pas se dire, ça m'a l'air inaccessible alors que ça ne l'est pas du tout.

Document: J **Tags:** Initial confidence

le fait que, à la fin, il y a un projet qui sorte et quelque chose de concret, c'est ce que je trouve le plus agréable dans le processus d'apprentissage

Document: J **Tags:** Accomplishment, Enjoyable, Concreteness

agréable dans le processus d'apprentissage.

Et aussi le fait que ce soit accessible un petit peu de partout : à partir du moment où j'ai une connexion internet, j'ouvre mon ordinateur et que je le fasse dans le train, chez moi, chez à la bibliothèque, chez une amie, peu importe, je peux un peu apprendre de partout et le continuer partout

Document: J **Tags:** Enjoyable

Et comme c'est un site internet, si demain j'avais envie de le montrer à quelqu'un d'autre, je peux et ça aussi je trouve ça plutôt chouette et ça rend la chose agréable.

Document: J **Tags:** Positive feedback

J'ai toujours eu des bons retours sur l'aspect visuel, en mode le fait que ça rende bien ou qu'effectivement ça marche et que ce soit facile, accessible, et cetera.

Document: J **Tags:** Positive feedback

Ça m'a plus donné en satisfaction personnelle de l'avoir fait, et peut-être que ça ne m'a pas apporté des points, mais en tout cas je l'ai fait et j'ai voulu le faire et j'ai été au bout donc je pense que personnellement je me suis plus moi-même auto-récompensée.

Document: J **Tags:** Accomplishment

Moi, à l'heure actuelle, en tant que présidente, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont déjà nos clients et qui repassent par le site Internet pour nous contacter mais je ne peux pas dire que je reçois des commentaires directs, mais nous a déjà dit que, si on n'avait pas ce site, ça poserait un problème s'il devait toujours passer par une adresse mail ou nous trouver via les réseaux sociaux.

Document: J **Tags:** Motive.Perceived usefulness

c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'aime bien

Document: J **Tags:** Enjoyable

Je me suis moi-même beaucoup plus challengée qu'un étudiant lambda sur ce domaine-là, et donc moi-même, ça m'a fait plaisir de me dire que durant mes études, j'ai mis du cœur à l'ouvrage

Document: J **Tags:** Accomplishment

je suis aussi un peu personnellement convaincue du fait que c'est le genre de chose qui, dans un cadre plus professionnel, serait gratifié par des supérieurs parce qu'ils seront dans ce domaine-là et parce que ce sera plus reconnu d'utiliser genre de plateforme.

Document: J **Tags:** Goal.Gain status

il fallait que ce soit rapide

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

Je ne peux pas me dire que j'aurais eu 100% les capacités de créer un site internet de moi-même avec toute la sécurité qui va derrière, surtout dans tout ce qui est login logout, mot de passe, enfin, confidentialité des informations qu'on met dans le site, je ne me sens pas légitime à dire que j'y serais arrivée. Et c'est ce qu'apporte une plateforme de de LC/NC, même dans le LC, c'est un peu toutes les parties qui sont gérées derrière et dont on n'a pas à se soucier, ce sont les parties un petit peu critiques et les plus compliquées à faire.

Document: J **Tags:** Motive.Quick&Easy

perfectionniste

Document: AC **Tags:** Personality trait

carré

Document: AC **Tags:** Personality trait

Trop, je suis beaucoup dans le détail

Document: AC **Tags:** Personality trait

impatiente

Document: AC **Tags:** Personality trait

J'ai besoin d'aller vite.

Document: AC **Tags:** Personality trait

Là, tout de suite, très franchement, travailler moins. Qu'il y a la même chose qui sorte en faisant moins d'efforts. C'est-à-dire être capable d'en faire plus

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving

il faut que j'en fasse plus au moins à ressources équivalentes. Voir à moindre ressource

Document: AC **Tags:** Goal orientation

Donc ce que j'aimerais c'est, mon objectif, c'est que le process soit à peu près carré (il le sera jamais parfaitement), mais que les choses soient à peu près établies pour qu'elles soient beaucoup plus autonomes, beaucoup plus rapides, qu'elles se concentrent sur ce qui a vraiment une vraie valeur ajoutée, et pas sûr des choses qui n'ont pas de valeur tu vois, et que du coup on puisse obtenir le même résultat en y passant le moins de temps possible avec clairement un objectif de travailler moins. Enfin, tu vois ce que je veux dire : je fais la même chose, mais ça me coûte moins humainement en temps

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving, Goal.Increase quality

Je veux que l'information, elle circule et que je passe du temps sur du travail de qualité sur lequel j'ai besoin de réfléchir et de faire quelque chose plutôt que de faire des mails à la *** ou que de courir après un collègue quoi.

Document: AC **Tags:** Goal.Increase quality

Je me suis dit *****, ça a l'air hyper sympa. Et du coup, je suis curieuse, donc j'ai un peu regardé sur internet des vidéos sur qu'est-ce que c'était, j'écoutais des podcasts et j'ai accroché

Document: AC **Tags:** Initial curiosity

il y a un truc de dingue à faire en termes d'échange d'informations, de simultanéité

Document: AC **Tags:** Motive.Integration

Côté facile à prendre en main.

Document: AC **Tags:** Motive.Quick&Easy

Notion

Document: AC **Tags:** LCDPs

AirTable

Document: AC **Tags:** LCDPs

t'as l'impression que c'est facile, ça ne l'est pas tant que ça, mais t'as l'impression que c'est facile.

Document: AC **Tags:** Motive.Quick&Easy

on avait une trame Excel. Sauf que la trame Excel et ben si tu la mets dans les mains de n'importe quelle fille du labo, tu peux être sûr que t'as tout le temps une erreur. Tu as beau faire des rétros contrôle, faire des checks pour que ça s'allume vert si ça fait 100% exactement et pas 99.99%, t'as tout le temps des m***** et t'as jamais une formule qui arrive correctement

Document: AC **Tags:** Goal.Increase quality

Donc on a essayé justement de chercher ce qu'on pourrait faire donc on a briefé l'équipe de devs et on les a briefé donc on a fait un audit et on a eu un ERP tu te doutes bien, sauf que l'ERP il est pas flex comme on veut et il fait jamais ce qu'on veut donc tu l'as acheté et tu le payes tous les ans mais ça ne marche pas.

Document: AC **Tags:** Motive.Dynamic

les devs m'ont attendu avec une addition qui a fait fois 3. Parce qu'évidemment, ils se sont rattrapés de tout ce qu'ils ont perdu sur la partie du labo, pour essayer de compenser, équilibrer, donc évidemment, le budget a éclaté.

Document: AC **Tags:** Motive.Money saving

Donc moi je pensais à AirTable et je pensais qu'il y avait moyen de faire quelque chose

Document: AC **Tags:** Motive.Perceived usefulness

je lui ai demandé 1/10 du budget qui était prévu par les développeurs

Document: AC **Tags:** Motive.Money saving

Je mettais 35 minutes pour une formule. Là on a travaillé avec AirTable et quand on a fait la démo avec Jullien (le consultant qui s'est occupé du projet), on était à un petit peu moins de 15 minutes. Sachant sur ces 15 minutes, je n'ai que 5 grosses minutes effectives et le reste c'est le calcul en automatique qui se fait

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving

Ça m'a permis de déléguer, de donner ça à quelqu'un de mon équipe à faire parce qu'avant, comme j'avais que ma feuille, je n'avais pas trop envie que les filles de mon équipe mettent les mains dedans et fasse des copier-coller. Tu ne sais pas trop comment tu vas la récupérer, sur Excel tu oublies que tu as mis un filtre et après tout plante

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving

Make

Document: AC **Tags:** LCDPs

ça te connecte plein de logiciels et d'applications ensemble du coup tu peux pousser des informations que t'as par exemple sur un site web dans AirTable. Enfin, tu peux le brancher à à peu près ce que tu veux et du coup tu lui dis « tu prends cette information-là tu la mets là ». Tu peux arranger plein d'outils entre eux, faire plein de choses comme ça. Nous on s'en est entre guillemets juste inspiré pour dire « tu prends les

informations là, tu les mets dans une nouvelle feuille, tu fais les calculs comme ça, tu sommes, tu tries comme ça »

Document: AC Tags: Motive.Integration

derrière on dit bravo !

Document: AC Tags: Positive feedback

quand tu comprends l'intérêt et que tu vois ce que ça fait, ton cerveau il en ébullition.

Document: AC Tags: Wow factor

on a vu l'étendue de l'Excel, enfin des couleurs dans tous les sens, le truc est illisible, j'ai retrouvé zéro information. On est obligée de s'asseoir pour lui dire « interroge telle matière de tel fabricant et ma question c'est ça » et de s'identifier en disant « c'est la question de pour une Charlotte » puis donc ils disent le contexte « c'est une demande client, c'est pour d'homologation, c'est parce que on a besoin de plus d'informations ». Mais maintenant ça lui arrive sur une interface AirTable et du coup ça lui dit « il faut que tu écrives ça » donc maintenant ça lui fait un titre d'email en automatique avec une codification comme un vrai système de ticket. Ça lui dit « tu lui écris, lui tu lui écris en anglais, voilà son email, c'est ça l'email que t'as à faire » donc comme ça, elle est autonome. Elle répond et après du coup elle enregistre qu'elle a envoyé l'email et on a tout un système commun, donc la fille qui a demandé quelque chose a une notification comme quoi l'email a bien été envoyé, elle peut le voir si elle veut. Quand elle a la réponse, elle l'enregistre, elle dit « tiens on va faire un petit ticket, j'ai reçu une réponse pour la matière et hop, elle l'envoie à sa collègue et sa collègue dit, Ok ça répond ou ça ne répond pas à ma demande du coup je reformule. On a un système de relance automatique où elle n'a pas à chercher, c'est moi qui lance dans sa to do le matin qu'aujourd'hui ça fait 7 jours qu'elle a écrit à machin et qu'à priori elle n'a pas de réponse et que donc elle doit le relancer.

Document: AC Tags: Goal.Increase quality

On ne soit plus à s'asseoir pour faire le point, pour savoir où on en est, on n'en perd plus en cours de route parce que sinon, crois-moi qu'on en perdait hein

Document: AC Tags: Motive.Time Saving

Le gros avantage, c'est que si elle n'est pas là, parce que ça lui arrive de ne pas être là parce que ça ne va pas, parce qu'il y a des problèmes dans sa vie. Même si elle n'est pas là, n'importe qui peut reprendre. Parce qu'il suffit d'allumer le pc, on dit il faut relancer.

Document: AC Tags: Motive.Perceived usefulness

Donc typiquement j'ai une information, c'est quoi ? C'est une information sur un règlement ingrédient, c'est une information sur une matière première, c'est une information sur un fournisseur, ... Où est-ce que je la mets ? Moi je sais ce que je veux, le résultat je l'ai donc je vais foncer parce que sur AirTable, ça a l'air facile et ça a l'air simple, donc je vais te faire le

truc comme je le veux, mais ce n'est pas toujours la bonne architecture. Se dire l'information, je ne la mets qu'une fois, je la rappelle aux différents endroits où j'en ai besoin, mais elle n'est qu'à un seul endroit puis je me pose la question de « à quel endroit je la mets, où est ce que ça doit être, c'est un attribut de quoi,

... ? ». Si tu n'as pas appris et si tu n'as pas la tête comme ça, c'est compliqué quand même. Et pour moi c'est compliqué

Document: AC Tags: Motive.Quick&Easy

Oui, oui, oui, bien sûr, Ben au début tu dis que tu vas y arriver parce que tu dis que t'es pas ***. Donc d'abord t'essayes. J'ai vite compris que c'était une façon de penser particulière

Document: AC Tags: Initial confidence

ça fait un an et demi qu'on a fait mon premier projet donc tu vois ça fait un an et demi, qu'AirTable est dans mon quotidien donc régulièrement je me dis « allez, je fais un nouveau truc, je me lance » mais très très, très souvent, je bute et je meurs. Soit j'ai grossi le truc n'importe comment, soit je n'ai pas réfléchi à comment je devais faire en fait, tu vois, je me lance parce que je sais comment je le veux, à la fin, j'ai le résultat final en tête, je sais que je le veux comme ci, comme ça et cetera. Mais la partie architecture et descendre à la base et m'occuper des interactions, non

Document: AC Tags: Self-assessment

Ca ne s'invente pas et si tu le tiens pas, tu te heurtes et tu bloques assez rapidement du coup bah du coup ça m'agace.

Document: AC Tags: Enjoyable

Et donc j'ai fait 2 mois de formation, donc un petit bootcamp là où il y avait des cours, et des sessions deux soirs par semaine pour essayer d'apprendre la théorie donc c'était moitié AirTable, moitié sauveteur.

Document: AC Tags: Willingness to learn, Resources

il y a de la théorie, oui, en peu et puis il y a surtout beaucoup de pratique, d'exercices

Document: AC Tags: Practical learning

Et à la fin, il y avait un projet à présenter

Document: AC Tags: Practical cases

Je pense en revanche qu'il faut de la pratique parce que je pense que tu peux lire tous les livres sur les bases de données que tu veux, mais que tant que tu ne l'as pas fait ou tant que tu n'as pas vraiment été dedans, ce n'est pas évident

Document: AC Tags: Practical learning

je fais ça sur mon temps perso, mais j'ai aussi un boulot très prenant. Que si je m'écoutais, je ne fais que ça, mais ce n'est pas possible

Document: AC Tags: Enjoyable

J'essaye de faire des choses pour gagner du temps mais il ne faut pas non plus que je passe 3h à développer quelque chose qui me fait gagner 10 minutes quoi. A un moment, je sais que c'est ridicule de passer 3h

pour gagner 10 minutes, donc ce que je veux c'est de me dire « OK Ben si au bout de 30 minutes tu n'as pas réussi c'est next parce que parce que voilà ce n'est pas intéressant quoi ». Donc tu vois, il faut penser à ton retour sur investissement donc que tu passes 3h la première fois parce que tu passes 3h00 et que tu découvres ok mais si tu passes 3h dès que tu veux faire le moindre truc ce n'est pas possible.

Document: AC Tags: Motive.Time Saving

Qu'est-ce qui, quand tu rencontres une difficulté, qu'est-ce qui te donne envie de quand même continuer et qui fait que t'as pas encore jeté l'éponge ?

Ah moi, c'est la perspective. Moi, c'est la perspective de gagner du temps parce que si je me dis que si je deviens bonne je ne vais plus mettre 3h mais je vais mettre qu'une heure à faire quelque chose qui va me faire gagner 10 minutes, c'est plus rentable. En fait, c'est le gain et le résultat très rapide que je mets à faire quelque chose.

Document: AC Tags: Motive.Time Saving, Goal orientation

Et puis, si je reviens à ce que je te disais sur le tout premier projet que ma collègue du laboratoire a fait développer. Cet outil, elle l'a fait de son côté avec l'équipe de code, ça fait 2 ans et au bout de 2 ans, elle est épuisée parce que les gars, ils l'ont épuisée à régler tous les problèmes puis à faire la version zéro, la version beta, à faire tout remonter, toutes les petites corrections de code, et cetera qu'il fallait parce que si ce n'est pas ton métier, enfin tu ne t'improvises pas à écrire un cahier des charges pour des développeurs. Donc évidemment on avait fait des erreurs donc il fallait déjà comprendre ce qu'on se disait, qu'on parle avec nos mots, nous du quotidien pour qu'ils leur transcrivent dans leur système. Et puis il y a tout ce que tu n'as pas pensé à leur dire, parce que ça semble une évidence, parce que toi, c'est ton quotidien.

Document: AC Tags: Motive.Ease requirements gathering

Donc il n'y a pas cette dépendance à l'IT avec une boîte noire de je ne sais pas ce qui est fait et je n'ai pas la main et je ne pige pas et je ne parle pas leur langage et le gars quand il dit Bah faut tout recoder tu fais quoi ?

Document: AC Tags: Motive.IT could not deliver

Tu n'es pas lié avec une boîte, tu n'es pas lié avec quelque chose à vie

Document: AC Tags: Motive.IT could not deliver

en termes d'autonomie et de possibilités d'évolution

Document: AC Tags: Motive.Dynamic

Si je demande à une équipe de codeur, si ma collègue demande à l'équipe de code de changer tous les X de l'interface pour leur dire je ne veux plus que ce soit vert mais je veux que ce soit rose, et puis je veux que ça soit écrit en gros parce que j'en ai une qui ne voit rien sur un ordinateur, bah là tu recommences de 0. Alors que moi demain elle me dit « je perds deux 10e à l'œil, je ne vois plus rien », je lui mets tout en énorme caractère et ça me prend 30 minutes, et puis c'est tout.

Document: AC Tags: Motive.Dynamic

pourquoi j'ai pris celui-là ?

Déjà parce qu'alors c'est vraiment *** hein, mais c'est joli mais ça compte

Document: AC **Tags:** Enjoyable

ça ressemble à un Excel, donc ça ne fait pas peur

Document: AC **Tags:** Initial confidence

Access tu as déjà ouvert, tu ne comprends pas que ce que tu fais, tu ne sais pas comment ça marche, il faudrait que tu lises un livre pour savoir comment ça marche alors que AirTable tu te fais un compte ça, ça ressemble à un Excel donc tu as beaucoup plus l'impression que c'est facile.

Document: AC **Tags:** Motive.Quick&Easy

J'ai aussi pris AirTable parce que ce n'était pas très cher

Document: AC **Tags:** Motive.Money saving

Et en parallèle, j'apprenais que certains de mes clients l'utilisent, donc je me suis dit que si les clients l'utilisaient, c'est que je peux avoir un intérêt.

Document: AC **Tags:** Initial confidence

Oui, le joli, ce sont les couleurs, esthétiquement.

Document: AC **Tags:** Enjoyable

Ben au début, j'ai trouvé ça facile parce que c'est assez rapide et simple de faire des choses

Document: AC **Tags:** Motive.Quick&Easy

Tu as assez rapidement un premier résultat un peu waouh, où tu appuies sur un bouton et ça envoie un email, tu synchronises 2 trucs et ça marche. Puis tu vas formater une donnée propre, tu vas te dire non, je mets que le numéro de téléphone, là je mets que des emails, là je mets que des chiffres, t'as un côté où tu as tout de suite un résultat. Du coup quand tu mets les mains dedans, il te faut toutes tes données dedans et cette partie-là, je la trouve assez facile et assez vite valorisante en disant « Bah tiens j'ai fait un truc sympa, c'est beau ».

Document: AC **Tags:** Accomplishment, Wow factor même si tu savais

que c'était compliqué tu aurais commencé ton apprentissage ?

Non, pour moi, c'est un point positif parce que je ne regrette pas, parce que sinon je serai encore sur Excel à perdre mon temps et je n'aurais pas avancé et progressé

Document: AC **Tags:** Worth it

Après, je continue de croire que le gain est tellement important et intéressant

Document: AC **Tags:** Motive.Perceived usefulness

Et donc qu'importe si ça a été difficile, rien n'est une baguette magique hein

Document: AC **Tags:** Worth it

moi je considère que ouais, c'est compliqué mais si vraiment c'est quelque chose qui est vraiment chiant à faire dans mon boulot et que tu as moyen de le faire disparaître, ça vaut le coup

Document: AC **Tags:** Worth it

Donc si tu prends ton job et tu as tous les trucs de ***** là que je dois faire, que je n'ai pas envie de faire, si je pouvais appuyer sur 3 boutons pour les filer à quelqu'un d'autre ou que ça se passe tout seul même si pour ça je dois y passer 2-3 jours, tu sais que derrière, voilà tu vas plus passer ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas, c'est intéressant.

Document: AC **Tags:** Motive.Perceived usefulness

ai regardé des tutos sur Internet, des vidéos de gars qui filmaient ce qu'ils faisaient pour voir comment faire ci, comment faire ça.

Document: AC **Tags:** Practical learning

Que des Tutos YouTube. Je n'utilise absolument pas ChatGPT. Alors qu'il paraît qu'il est très bon pour les formules, mais je n'étais pas sur le truc. Sinon No code France je n'y suis que depuis récemment donc je n'étais pas là-dessus, mais ça c'est une mine d'or je trouve. Je n'ai jamais lu la doc officielle d'AirTable, j'avais regardé le AirTable Community, il y a une communauté sur leur site qui est assez bien faite avec des questions réponses à des utilisateurs, ça je trouve ça hyper intéressant. Et après beaucoup de vidéos YouTube. J'étais un peu sur AirTable sur LinkedIn et puis tu as plein de gars qui postent ce qu'ils ont fait ou des choses comme ça et tu apprends plein de choses, juste des petits trucs.

Document: AC **Tags:** Resources

Après moi, je suis contente d'avoir appris, j'ai découvert d'autres choses comme la partie Maker

Document: AC **Tags:** Willingness to learn

ça m'a donné plein d'idées parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un portail pour mes clients. Tiens, je peux faire des trucs auxquels je n'avais pas pensé, donc tu vois ça en termes de créativité et d'innovation, je trouve ça hyper intéressant

Document: AC **Tags:** Motive.Perceived usefulness

Il y avait un côté apprentissage où tu es en cours, tu as une leçon, ton exercice, tu le fais, c'est simple, c'est travaillé, voilà.

Document: AC **Tags:** Practical learning

ils essayent, alors après c'est le caractère des gens qui joue beaucoup. Tu as des gens qui sont curieux et dynamiques, puis tu as des gens qui sont plus passifs ou moins curieux ou moins jeunes donc qui ont leurs habitudes de travail, qui juste font ce qu'ils ont l'habitude de faire

Document: AC **Tags:** Personality trait

Personne ne dit « ouais, moi j'ai réussi à diminuer de 50% de mon temps de travail grâce à AirTable »

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving

Tu développes, ce n'est pas eux qui gèrent, moi je leur ai dit « venez avec, je vous invite » mais ils m'ont dit on n'a pas le temps, parce qu'évidemment ils doivent monter des machines, ils sont là à réparer des serveurs, ils sont là à réparer les accès qui bloquent les uns et les autres, ils font du boulot de *****, tu vois et du coup ils sont un peu vexés parce qu'ils font ça et puis pendant ce temps, ils n'ont pas le temps de faire des trucs plus intéressants et en fait tu avances sans eux.

Document: AC **Tags:** Motive.IT could not deliver

oui, moi je l'ai de mon management. Alors ce n'est pas dit ouvertement mais voilà, je le capte aussi dans mon équipe

Document: AC **Tags:** Positive feedback

alors tu vois que c'est incroyable et que tu as résolu un problème rapidement et cetera

Document : AC **Tags:** Accomplishment

Et quand tu peux te débarrasser de tâches qui sont chiantes ou qui te font perdre du temps, qui n'ont pas de valeur et qui sont répétitives, bah c'est tout bénéf quoi

Document: AC **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.Perceived usefulness

Donc je pense déjà la curiosité de me demander à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est, comment je pourrais l'utiliser ? Parce que sinon tu entends parler de plein de choses tous les jours, mais là j'ai eu la curiosité de creuser.

Document: AC **Tags:** Initial curiosity

Je pense aussi que ça marche parce que je suis opérationnelle, je sais ce que je fais, enfin c'est moi qui fais les choses. Donc, comme c'est moi qui fais les choses, je suis capable d'expliquer et d'écrire exactement ce que je fais et tu ne passes pas par 3 étapes. Tu sais dans un projet IT, tu clarifies ton processus et tu en parles avec un premier gars qui lui va prendre note et puis le passer à un autre gars qui va le retranscrire en code etc et finalement ça fait téléphone arabe et au fur et à mesure tu as de la déperdition de l'information. Alors que là tu vois, c'est et hyper simple d'écrire mon besoin, c'est assez simple de l'expliquer, de dire le résultat qui est attendu

Document: AC **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

Alors que si je dois expliquer à l'équipe IT ce que je fais pour qu'eux le développent, il y aurait des barrages entre nous parce qu'ils ne comprennent pas les mots que j'utilise et eux ont leur couche technique que moi je ne comprends pas. Donc je pense que le faire et donc ne pas le faire faire à quelqu'un ou le donner à quelqu'un qui n'est pas ton milieu, c'est un gros gain

Document: AC **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

Donc ça je trouve que c'est top d'avoir déjà toute cette communauté là et tous ces gens qui sont capables de s'impliquer, de partager et de vraiment s'entraider. Tu l'as vu sur le Slack de NoCode France ? Enfin, tu as 10 milliards de questions et les gens répondent à tout tout le temps. Enfin, c'est un truc de fou quoi, tu

vois ? Il y a une espèce d'entraide. Enfin moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Enfin pour moi, ça fait partie du succès

Document : AC **Tags:** Resources

Pour moi, un des gros facteurs, dont on a moins parlé mais qui, moi m'a surpris, c'est aussi l'accessibilité. Les logiciels, ça coûte cher, un ERP, ça coûte super cher en développement du coup bah si tu n'as pas le budget, tu fais un quoi ? Alors oui, maintenant j'ai mis des comptes utilisateurs à tout le monde dans mon équipe et donc je commence à avoir une addition assez salée en mensuel. Mais ça reste négligeable. Et ça, pour moi, c'est le truc. Enfin, si ça coûtait 10 fois plus cher, ça ne prendrait pas de la même façon, puis tu ne t'amuses pas avec un outil qui te coûte 1000 balles par mois alors qu'avec un truc qui te coûte 100 balles par mois, tu peux. En plus c'est un truc où il y a plein de versions gratuites pour déjà essayer et pour tâtonner

Document: AC **Tags:** Motive.Money saving

il y a quand même énormément de plans gratuits qui te permettent d'essayer et de tester, pour te convaincre ou au moins faire un premier truc et te dire « ah ouais c'est bien ouais ça me correspond, ouais non ça ne me correspond pas », tu peux tester le logiciel avant de l'acheter.

Enfin, alors que l'ERP pas, donc tu prends le commercial, il a dit « ouais, on peut le faire. Ouais, bien sûr ». Et puis comme au labo hein tu vois, même quand ça ne va pas finalement tu ne veux pas jeter les 10000€

Document: AC **Tags:** Motive.Money saving

Enfin, alors que l'ERP pas, donc tu prends le commercial, il a dit « ouais, on peut le faire. Ouais, bien sûr ». Et puis comme au labo hein tu vois, même quand ça ne va pas finalement tu ne veux pas jeter les 10000€. Mais tu as un truc moyen, qui ne fait pas ce que tu veux, qui n'est pas ergonomique, qui est lent, qui rame, qui fait chier tout le monde

Document: AC **Tags:** Motive.Dynamic

I started to do some Excel work. I really liked Excel.

Document: H **Tags:** Related background

Power Platform

Document: H **Tags:** LCDPs

And I found that it was just so tedious and inefficient and there was so many things wrong with it. The process was just not even documented or ironed out. It was terrible, but within the first week I knew there was a technology out there that could do this way better than I could and could eliminate the human lost potential.

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving

And so, within my first week on this new team, I automated this process, and I saved them the labour of roughly 20 to \$30,000 in my first automation I ever did in power automate.

Document: H **Tags:** Motive.Money saving

the excitement and the motivation it gives you when you finally successfully automate a process end to end

Document: H **Tags:** Accomplishment

I then went to other companies and did the same thing and I wanted to get in more, instead of just automation or robotic process automation, I wanted to get into app development in a NC/LC

Document: H **Tags:** Willingness to learn

that kind of brought me toward the visualization side within Power BI

Document: H **Tags:** Motive.Visualisation

things that we've learned on our own

Document: H **Tags:** Autonomy

I really love and really adore the power platform and all its capabilities

Document : H **Tags:** Enjoyable

passionate

Document: H **Tags:** Personality trait

I'm a problem solver

Document: H **Tags:** Personality trait

I can be very funny

Document: H **Tags:** Personality trait

I'm good in a crisis

Document: H **Tags:** Personality trait

it's an ever-changing environment so we always have to keep learning

Document: H **Tags:** Willingness to learn

As a short-term goal, I am looking at trying to get PL 600 which is the power platform solutions architect expert certification

Document: H **Tags:** Goal.Create oppotunities

I think long term, I want to be in charge of the power platform, you know team at I don't know what company I mean, it doesn't really matter to me.

Document: H **Tags:** Goal.Gain status

I would see myself as someone that you know, heads up all the efforts in power platform on a team with developers and functional consultants and architects. But you know, I wanna be able to do it myself before I try to lead a team.

Document: H **Tags:** Goal.Gain status

But I did learn SQL, which is just a structured query language, in in my last role. So within the last few years and then, you know, I also learned a lot of Excel formulas, but again no pro code really I had like no pro code.

Document: H **Tags:** Experience with coding

I remember typing in the words data entry automation for free. And the full free is like really important, OK.

Document: H **Tags:** Motive.Money saving

Here's how you do one of them, he showed me how to do one. He called the store and I just kind of learned right but as soon as he hung up the phone, he said OK, go ahead and call the next 30 stores. And that was just for that day. That's why it takes 3 hours, and I was like, OK, so instead of calling the stores, I called one. I called one or two of them. I remember that and then I stopped all of my efforts, and I made that Google search

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving

Microsoft Power Platform is probably one of the largest communities out there where people of all types of life join a massive form, you know, repository to ask questions, whether they're illiterate or they're really smart questions or really dumb, it doesn't matter. Everybody comes from everywhere and they help each other out for free. There is no "I need to charge you for this amount of time I am going to spend", people give of their time and their talents freely on this community, and I would say that is what makes the power platform

Document: H **Tags:** Resources

I think, at least for myself, I found that if I ever got stuck, on a formula in power automate or on how to parse out data or on how to do something exactly; I literally just searched for it and at the end of my search, or sometimes at the beginning of the Google search, I would just type in power platform community and I immediately got to the link, somebody already had the problem, I scrolled down to the to the selected solution. You know, the one that they voted on was the right answer and it got me the answer in no time. It was very quick, very easy

Document: H **Tags:** Resources

But the moment I saw Microsoft, I would add a detail that it did help to know that Microsoft was backing this product called power automate because I knew that if it was a Microsoft product, it would typically integrate with other Microsoft products like Excel.

Document: H **Tags:** Initial confidence, Motive.Integration

automation anywhere

Document: H **Tags:** LCDPs

UI path

Document: H **Tags:** LCDPs

I mean, there's other technologies out there, however, where they fall short and the most beneficial component that is unmatched when you're comparing with power automate, is the fact that they integrate so well with the entire office suite and all the power platform products. They have over 1100 different connectors to get data from all different types of mainstream systems like Salesforce or SAP or Oracle, NetSuite, all these major ERP systems, power platform is connected to all of them in a low code way and has already parsed out the different actions that you might need to do.

Document: H **Tags:** Motive.Integration

for the most part you can do so much more with so much less.

Document: H **Tags:** Motive.Perceived usefulness

I was certified in Microsoft Excel

Document: H **Tags:** Experience with coding

I also built computers since I was about 12

Document: H **Tags:** Related background

I had a very keen sense of technology and learning how to solve problems and stuff like that in a very technical way.

Document: H **Tags:** Related background

there are there are several MVP, you know most valuable professionals from Microsoft that have achieved the MVP award because of how passionate they are in helping others freely and so I learned a lot from them.

Document: H **Tags:** Resources

And so, there's a lot of resources out there that make things really easy to absorb to ingest that content to learn.

Document: H **Tags:** Resources

the Microsoft learned documents are great. I think they've come a long way from just a few years ago. They used to be very, you know, just a ton of documentation, but not a lot of pictures. And so now they've got a lot of pictures. Now they've got videos, they've got references to other examples, and so it's good. It's become a lot easier to read

Document: H **Tags:** Resources

I mean the main resources I use back in that time when I was doing my first automation was mainly YouTube and some of the Microsoft learned syntax documentation

Document: H **Tags:** Resources

Microsoft, the way they write their code is very intuitive and it is natural language

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

But you know what it is now it's anybody that can sit at a computer and type in natural language to dictate what they want their app or their solution to do

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

when I was when I was doing my first power app, I at first thought that ohhh my gosh, like I gotta learn a new language called Power FX, I'm not gonna be able to build apps very well. I was wrong

Document: H **Tags:** Initial confidence

they had made a formula that was called back, so spelled BACK, and it literally did exactly what it said it could. Just it just goes back, you know, in JavaScript and other coding languages, I imagine those are probably a couple lines of code, but back was so simple, so straightforward

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

And that's what made it so easy to learn

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

it was the fact that there was almost nobody doing it. I think it was the fact that if I could make a solution, even if it took a little bit of effort for me to learn, and like anything, right?

Anything worthwhile is hard work

Document: H **Tags:** Worth it

But it was the fact that if I could do something in such a short amount of time, it blew the socks off of my manager

Document: H **Tags:** Positive feedback

They had 640 stores in Arizona this this convenience store company and everybody had an Excel workbook with all the stores' information for all 640 stores. The only problem was when there was a new store that opened, well, you gotta go ask Jeff, he has the new store that they just added yesterday. Like what? What a convoluted thing to have. No, it's such incoherence when someone's got the newest data and these people over here have old workbooks. You are really just doing word of mouth like "Oh yeah, the data is correct over on this team, but not on this team" like no one knows and so it's such a circus and if you can

get things to be automatic refreshing through queries that are based on system data, then there is no more incoherence

Document: H **Tags:** Motive.Perceived usefulness

And that's probably one of my most proud accomplishments in the power platform at such an early learning stage that I was able to get an app for a big corporation to be able to navigate the state of Arizona for all 640 stores that they had

Document: H **Tags:** Accomplishment

it solidified my motivation that this is where I wanna spend my time, this is where I wanna be one of the best, that's when I knew I wanted to make this into my career. It is when I built that first app and I was just so proud of it and they loved it.

Document: H **Tags:** Accomplishment, Positive feedback

I had told them that I had 6 Microsoft certifications, I was getting underpaid. I was actually like, you know, I'm doing a lot of work here. I'm dramatically changing the course of this business.

Document: H **Tags:** Goal.Financial incentive

I can see the needle moving on some of our charts, and it's because people are freed up with their time. They have more time to do things and that was because of me

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving

I felt a little taken advantage of at first because I was like, wait, I built all this stuff and I was getting really underpaid. So I looked it up and I was like, what is the market average here and it was a lot higher and I thought OK, wait a minute.

Document: H **Tags:** Rewards

There's no way that companies are paying people to go out and get these certs, and they're just paying them like a very, you know, small wage. I was like, there's no way. They gotta be worth more.

I gave my notice at that company. I said I've gotta move on to where people will value me because I know that I'm worth more with this technology in my mind

Document: H **Tags:** Goal.Financial incentive, Rewards

So, you know, old systems that do not have API's that don't have a way to robustly communicate in a cloud format, but rather you have to have somebody move a mouse click this button over here, then move the mouse over here and do this and that. And so, I created automations for their legacy system

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving

I just told him "You know what? Cut my salary in half. You guys just pay me X amount of dollars per month, and to maintain these automations going forward you're losing me, but you're saving half my salary for it, the only thing is you just can't have me in meetings all day"

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving, Goal.Financial incentive

with that business I was able to create some passive income because it's my knowledge that they benefited from. And so, I said, you know what? You pay me half and I'll maintain this for you.

Document: H **Tags:** Rewards

I think. I think if you don't start your journey in a citizen developer kind of way with Microsoft, I think there's gonna be a lot of roles that are coming, a lot of new positions that are going to eliminate some of these other roles

Document: H **Tags:** Goal.Create opportunities

when I clicked on it and it said Microsoft, my first thought was OK, it's Microsoft, like Excel is made to be user-friendly and office products in general are supposed to be user-friendly for almost any business, right?

Document: H **Tags:** Initial confidence

I guess for me, I knew that it wouldn't be impossible, because they had a lot of documentation. They had a lot of YouTube videos.

Document: H **Tags:** Initial confidence

very user friendly

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

I thought that because it's Microsoft, they've probably thought about ways to make it simpler

Document: H **Tags:** Initial confidence

It wasn't something I had to buy either, it was free. It was something I could play around with. There were trials and obviously as you get into more premium features, you gotta pay for some licensing but what's 20 bucks a month? It's nothing for the business.

Document: H **Tags:** Motive.Money saving

the game is changing with AI and building apps from scratch now is ineffective

Document: H **Tags:** Motive.Perceived usefulness

We have copilot now in Microsoft, and so you use natural language to dictate what you want to build. And I think that's incredibly important because there's a lot less things to build manually. You're leveraging these technologies to be able to know what the framework should look like, and it saves you a ton of time.

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving, Resources

if it was a problem I had with a formula, I would look up community articles or Microsoft learn

Document: H **Tags:** Resources

if I don't fully understand and I've just merely solved the problem, but I don't understand it, I will then go to YouTube or look up, you know some more visual learning technologies like YouTube or you know Stack Overflow

Document: H **Tags:** Resources

It's before I even get stuck. If I find that I need to create something that's gonna be a little bit lengthy. Literally, if the formula is more than two sentences, I'm doing ChatGPT and check it, but they write it better than me and so then they think of things that I don't always remember.

Document: H **Tags:** Resources

I may be an expert and I might know the formulas forwards and backwards. However, it's faster. It's still faster to have chat GPT

come up with a formula with all of your requirements for you, because then you can just copy and paste it and then refine it a little to your exact column names.

Document: H **Tags:** Resources

you know the best part about it, is that the copilot inside of power platform, now that it's inside Power platform you don't have to go back and change your column names. It already knows the column names; it knows what you're working with, and it knows how the data is structured. So, you're not slowed down. I don't have to paste it here and change my column names and make it exactly what I want. No copilot is already there with you, and so it's not to replace you. It's to coauthor your solutions with you

Document: H **Tags:** Resources

But if I was just starting and I had Copilot back in those days, I don't know if I would be better off because it's like the kids nowadays. Sometimes some of them are using ChatGPT to turn in their final for school and you can't do that like you don't really know what you're talking about, and sometimes ChatGPT doesn't understand fully what it's supposed to communicate. So, you have to use it sparingly.

Document: H **Tags:** Resources

I learned so much because of so many errors, I had to overcome several errors and that's what drove me into learning more.

Document: H **Tags:** Self-assessment

I'd say at first it was kind of daunting, but after I knew that this is gonna be so much of a time saver in the long run. I knew that, if I spent a whole day trying to figure out this one formula, it'll still be worth it. You know?

Document: H **Tags:** Worth it

it was a lot faster.

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

Microsoft Power platform has an annual conference

Document: H **Tags:** Resources

They gave these seminar trainings on how to do certain things in the platform and they talked about the new updates that were coming and they gave us some surprises that we're not released to the public. It was kind of cool, to see what's behind the curtain, what's coming in the next six months. And I wish they would have done that more.

Document: H **Tags:** Rewards

They gave out a custom Limited-edition backpack. They gave us lanyards and stickers and all these little things, wireless chargers. It's a great experience. There's a lot of money. I mean, I think it's kind of expensive, but when you think about what you're getting, I had the company I worked for pay for this because I felt like I was gonna bring back a lot more knowledge for them

Document: H **Tags:** Rewards

so some of these workshops were "bring your laptop". They had desks put out for us and we followed along doing the same thing as them, so it was very insightful

Document: H **Tags:** Practical learning

the workshop helped me a ton. I went from zero to hero in eight hours and that's what I love about the conference, is that that's their goal

Document: H **Tags:** Resources

For the most part, I don't think it takes a conference to get people to learn. I think Microsoft learn and YouTube videos from other MVP's is sufficient to get you started and to really improve your learning. But for those newer technologies where they're coming out with updates pretty quickly and there's a lot of big changes, that's something that I really want to do at the conference. I'll pay money to go sit in that workshop

Document: Hunt **Tags:** Resources

But that helps me understand more about my passion with power platform, there's new shiny things, there's new updates all the time

Document: H **Tags:** Enjoyable

it's an ever changing environment cause they have new features, they have new modules, new things coming on board and so it's just constantly changing and I guess that's part of what I like about it

Document: H **Tags:** Enjoyable

I like that idea of like renewing my certifications every year to keep me in the know of the new technologies that are coming out

Document: H **Tags:** Willingness to learn

I think that's just kind of where my motivation. That's where it differentiates between years ago and now is they're making those updates faster. And so, it's kind of like exciting. Seems like every quarter I guess they open another present.

Document: H **Tags:** Enjoyable

if you don't follow the community in what they're complaining about, like everybody makes complain on the community forums and then that's when Microsoft listens. When there's enough complaints, they say, OK, wait a minute. We have this one that's been uploaded like 17 times. We need to look at this one because you know it must be a big problem and then they try to reengineer something and fix it

Document: H **Tags:** Enjoyable

because of that ever-changing ecosystem, it keeps us on our toes, keeps us involved and keeps us willing to keep going, motivates us

Document: Hunt **Tags:** Enjoyable

I'd say it was a challenge, but the motivation to keep learning, always be learning. If you think that you know enough, then you're about to fall behind fairly quickly

Document: H **Tags:** Willingness to learn

anything worthwhile is hard work, but nothing with a massive reward at the end is just gonna be a cakewalk

Document: H **Tags:** Worth it

So, it's very complex, so you gotta be patient with yourself in your learning

Document: H **Tags:** Motive.Quick&Easy

There's a reason why people hire MBA's, when they're out of college, like they have some value to add. If that wasn't the case, they wouldn't be spending a lot of money on them. So it's the same principle with solution architects and people who know their stuff, who can make solutions in a quick amount of time because if a business is suffering from something that's costing them so much money, in like a legacy system or something in power platform and they can come in and reduce the cost tenfold

Document: H **Tags:** Goal.Financial incentive

it's still so much better to save that money and repurpose it in another capacity then to just keep paying some old legacy system and and keep going the way they're going.

Document: H **Tags:** Motive.Money saving

There's so many, so many legacy systems out there that are getting overwritten because they're just not performing well. It's so clunky. They've gotta hire more employees. They think most businesses still think that it's just something they have to do and it's like I wish they knew. I wish they attended that conference.

Document: Hunt **Tags :** Motive.Dynamic

t's so much more like time and money effective to automate things and to like, make people work on things that are value adding rather than routine work that like actual automation, can take care of.

Document: H **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.Money saving

there's definitely an environment that needs to come with your learning. A company that says you know we don't promote learning, we don't wanna have you go to a conference, or we don't want you to keep up with this technology or to even pay for your certifications that have to get renewed every year. You know that's that's not an environment for learning.

Document: H **Tags:** Rewards

they already had enterprise licensing with Microsoft. So Microsoft Power automate was free and I already had it. You know, I didn't have to really ask IT to enable. It was already enabled

Document: H **Tags:** Motive.Money saving

To say that it's OK to promote somebody from within who's been there long time to be the next manager without having any sort of checking in or assessments even being done or critical thinking. I mean, so that's what happened to me

Document: H **Tags:** Goal.Gain status, Rewards

I felt like I was moving up and I could actually, you know, I had a voice.

Document: H **Tags:** Goal.Gain status

I thought that after automating it, I would get more than a pat on the back, you know, especially when I did the numbers and I saved them \$20,000 or \$25,000 a year in my time in labour, you know what they were paying me to do

Document: H **Tags:** Positive feedback, Motive.Money saving, Rewards

I was a number on someone spreadsheet right? And you know, moving up every year was great. But I think at the end of the day, if a company doesn't take too seriously promotions and who they assign to be a manager or a leader over certain groups of people, you can lose some talent. So they lost me because I was tired of being taken advantage of and doing that work and only getting a pat on the back and then during your review it was "yeah, you just met expectations you did not exceed them". That was the killer for me when I heard that

Document: H **Tags:** Goal.Gain status, Positive feedback

do you feel like getting positive feedback and getting rewarded was a big motivator in your learning process?

HW: No, I mean it's great, right? Don't get me wrong, I love showing my manager all the new stuff in power platform

Document: H **Tags:** Positive feedback

That's what I've been, you know, malnourished on, if you will, is a good manager. Having the right manager and the right citizen developers all in the same team, it's an unbeatable team and the team I'm on now is amazing. I don't know if I'm ever gonna leave this team

Document: H **Tags:** Autonomy

I really hope that by me telling the company that I can see myself being here for 20 years or more, I hope that they don't take advantage of that knowledge and think that, OK, well, we don't have to promote him when he does a great job because we know he's gonna stay anyway

Document: H **Tags:** Rewards

when you get to a little bit more senior level you get promoted less and that's OK as long as the development of that person and their opportunities are not limited. They still get to play around with new technologies or learn a new skill and it's not gonna be something where your managers are gonna say well I understand you learn this and you got three more certifications this year but we don't think you're valuable enough for a merit increase

Document: H **Tags:** Goal.Gain status, Goal.Financial incentive

So I created a champion program at the organization with the approval of my manager. I said I need a program where we allow people to come in and I introduced the power platform to them. And so it was a six week training program, a little seminar, I guess. And for 45 minutes to an hour each week on a Wednesday, I delve into each of the core products of the power platform

Document: H **Tags:** Goal.Consultancy

o the the thing that I would say citizen developers would expect in return like the Golden rule, right? We don't want to be let go simply because we've built your solutions in a very sustainable, maintainable way, right?

Document: H **Tags:** Rewards

So there is that that give and take relationship between a citizen developer and the company that's basically like: if I'm gonna build you stuff in a way that makes me easily replaceable, it's kind of a two way stuff like keep me employed and keep me here in a fun environment.

Document: H **Tags:** Rewards

I love the learning process within Microsoft Power automate power platform because there are many people that are trying to achieve the same thing

Document: H **Tags:** Enjoyable

And there's not going to be a scarcity in business problems. They are everywhere and there are so many opportunities to learn and grow and to try something you've never done before.

Document: H **Tags:** Goal.Create opportunities

And so the learning process is so enriching and empowering because you feel like there is nothing you can't do. It makes you feel a little unstoppable. You know you when you learn certain things and you apply them and you see the business challenges they overcome and you think to yourself, wow, if I was a business

owner and I had an employee that learned this new skill in a short amount of time and turned around the business by implementing this, this and this; I would make them my VP of whatever.

Document: H **Tags:** Goal.Gain status, Accomplishment

it sure would be nice to see the fruits of our efforts. Not only in the ROI of the project but also in like our career development

Document: H **Tags:** Rewards

it's the standard I think and once you get in there and you build something very simple with some of the templates that they have for you

Document: H **Tags:** Practical learning

then get this wild and enthusiastic feeling like there's so much more to do and there's so many cool things you can do in a quick amount of time

Document: H **Tags:** Accomplishment

business Analyst

Document: B **Tags:** Related background

process analyst

Document: B **Tags:** Related background

j'ai fait un bachelier en informatique à l'Hénallux. Puis j'ai fait un master business analyst

Document: B **Tags:** Related background

Atlassian : Jira et Confluence

Document: B **Tags:** LCDPs

J'ai travaillé dans l'automatisation des processus par la robotique, donc c'est l'implémentation de robot logiciel où là c'est également des actions à venir, mettre l'une à la suite de l'autre pour faire un parcours logique

Document: B **Tags:** Related background

analytique

Document: B **Tags:** Personality trait

Pédagogique

Document: B **Tags:** Personality trait

idéaliste

Document: B **Tags:** Personality trait

mon affinité avec l'IT

Document: B **Tags:** Related background

avec ma société et des partenaires, pouvoir venir les implémenter et venir faire du conseil

Document: B **Tags:** Goal.Consultancy

Si j'avais d'autres objectifs professionnels/personnel, ce serait fonder d'autres sociétés. Là ce serait soit très personnel d'une société de publication de livres ou une société qui est plus dans le loisir, mais qui est utiliserait la technologie d'une certaine manière pour optimiser ses activités internes

Document: B **Tags:** Goal.Mixing IT&Business

j'ai fait technologie de l'informatique, alors ce n'est pas forcément informatique de gestion, j'étais moins dans le développement (même si j'en ai fait)

Document: B **Tags:** Experience with coding

j'ai envie de dire j'aime coder parce que j'ai appris, je vois son potentiel

Document: B **Tags:** Experience with coding

Voilà, j'ai des livres de par exemple de jeux de rôle. Il y a énormément de règles, j'ai envie de d'en faire une base de données, de l'afficher quelque part, par exemple. Ben, je vais m'amuser à faire une base de données, faire du développement web et l'afficher sur mon site web

Document: B **Tags:** Related background

c'est pas tant important d'avoir la compétence de coder, c'est le plus important d'avoir la compétence de comprendre la logique de programmation

Document: B **Tags:** Experience with coding

j'ai vraiment essayé de comprendre « okay, comment gérer efficacement les projets dans ma société ? ». Et de là est venu mon utilisation de l'application

Document: B **Tags:** Goal.Increase quality

Et donc en utilisant cette application, j'ai simplement appris petit à petit, à la découvrir et à l'apprécier.

Document: B **Tags:** Enjoyable

j'ai commencé à utiliser l'outil interne chez eux sans vraiment de support j'ai l'impression

Document: B **Tags:** Autonomy

je le trouve abordable, surtout de quelqu'un qui vient d'un point de vue plutôt technique, qui est assez méthodique et analytique plutôt

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

en quelques jours on s'y fait rapidement

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

celle-là en particulier est extrêmement flexible, ce qui me permet de beaucoup m'aventurer, et explorer

Document: B **Tags:** Practical learning

là où il y a certaines applications qui sont LC, mais qui sont vraiment orientées sur un module ou un objectif bien précis, et qui vont directement beaucoup plus me frustrer parce que je ne peux pas faire ce que je veux

Document: B **Tags:** Motive.Dynamic

vite bloqué dans ce qu'on veut faire et quand l'outil n'est pas assez configurable, ça, ça casse et ça enlève l'engouement. Et là, avec Jira, moi je n'avais pas du tout ce souci-là.

Document: B **Tags:** Motive.Dynamic

Tout ce que je pensais pouvoir faire, j'arriverai à le faire et ça, ça m'a ouvert des portes sur mon désir d'explorer cette application.

Moi je ne changerai pas d'avoir découvert Jira. Pourquoi ? Parce que bon déjà personnellement, je n'ai pas trouvé une autre application qui me permette autant de satisfaction et de réaliser autant de besoins que celle-ci.

Document: B **Tags:** Enjoyable

Service Now

Document: B **Tags:** LCDPs

Zoo

Document: B **Tags:** LCDPs

quand on veut aller dans des besoins qui intègrent différentes plateformes

Document: B **Tags:** Motive.Integration

quand on veut automatiser des actions

Document: B **Tags:** Motive.Time Saving

Parce qu'au final, quand on a regardé Services Now, le coût derrière était plus important. Et donc il y a des justifications aussi comme ça auxquelles il faut penser : le nombre de licences, les coûts générés, les coûts des différentes adonnes, des différentes fonctionnalités, des différents consultants qui doivent mettre en place le besoin. Et nous, on était dans une solution qui avait déjà été tellement bien pensée pour Jira que la migrer en Service Now, décommissionner l'outil nous aurait pris des années et des années.

Document: B **Tags:** Motive.Money saving

J'ai pu facilement comprendre les langages de programmation des applications LC parce que, malgré tout, on va par exemple dire qu'il y a le langage Java ou Javascript, les applications LC vont développer des bibliothèques de code qui vont se baser sur ces langages là, mais qui vont les simplifier pour avec des fonctions en fait, déjà pré programmées et exploitables. Ça reste du code, mais on ne doit pas développer toute la fonction, on doit juste appeler la fonction, donc ça, ça aide quand même. C'est-à-dire que c'est plus abordable.

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

quand on doit faire du code, souvent (c'est pas toujours le cas mais souvent) ça reste dans une logique simplifiée, on ne va pas avoir un code qui va nécessiter de carrément développer un nouvel adonne au final

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

La documentation est très riche, en tout cas pour l'application que je suis donc il n'y a pas de souci. Pareil pour Zoo, je n'ai pas fait de code, mais la documentation est également normalement très riche

Document: B **Tags:** Resources

mon affinité avec l'IT

Document: B **Tags:** Related background

c'est vraiment des plateformes qui sont pour moi accessibles. Moi, je peux les comprendre facilement

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

je peux d'une manière pédagogique, c'est pour ça que j'ai donné ce terme également, les faire comprendre, en faire des démonstrations, faire comprendre des concepts généraux comme la gestion de projet, et venir dire « Regardez votre gestion de projet, vous ne la faites pas bien, faites-la comme ça, et regardez comment cet outil peut vous aider à le faire, par exemple »

Document: B **Tags:** Goal.Consultancy

c'est très satisfaisant de pouvoir allier l'IT et le business grâce à ces applications LC, là où si j'étais purement IT, j'aurais probablement été plus dans du code ou dans l'implémentation d'infrastructures et je n'aurais pas eu cette vision du besoin métier des personnes parce que j'aurais été au bout de la chaîne, je n'aurais pas été à l'intermédiaire, j'aurais vraiment été au bout de la chaîne. Et là où à l'inverse, avoir été dans l'aspect client, c'est-à-dire la personne qui a le besoin et qui a besoin de personnes du côté informatique ou peu importe pour venir m'aider, alors là je n'aurais pas eu la satisfaction de pouvoir implémenter l'outil moi-même

Document: B **Tags:** Goal.Mixing IT&Business

je n'aurais pas eu la satisfaction de pouvoir implémenter l'outil moi-même

Document: B **Tags:** Accomplishment

Moi, je sais que l'outil peut faire ça et ça me permet de développer ma créativité

Document: B **Tags:** Enjoyable

la facilité d'aborder ces applications et de les implémenter en fait

Document: B **Tags:** Motive.Quick&Easy

tu as un gain de rapidité

Document: B Tags: Motive.Time Saving

Tu as un gain de qualité à court terme et moyen terme justement il faut profiter de ça pour passer un peu plus de temps sur le design et la stratégie que la société a par rapport à la thématique qu'elle veut couvrir avec l'outil.

Donc moi je prends, je prends l'exemple, je vais préférer dans mon projet avoir 3 mois dans le design et la stratégie et la définition de mes processus, savoir exactement ce que je veux avant, de passer dans une méthodologie de projet qui elle va être beaucoup plus agile est pas forcément programmée comme on a pu le connaître avec d'anciennes méthodes de projet Waterfall. Mais au moins avoir eu ce temps de réflexion, et de se poser et de pas commencer un projet sur de mauvaises bases. Là ou si j'avais dû développer, ça prend plus de temps, ça prend plus de coûts, ça prend plus d'efforts, donc il faut commencer plus vite, plus rapidement, peut-être plus itéré éventuellement.

Et on perd l'intention de départ et on va venir diluer l'information

Document: B Tags: Goal.Increase quality

il y a des solutions qui ont 30 ans et qu'on n'e sait plus décommissionner parce qu'elles sont tellement lourdes, tellement codées, tellement personnelles, à la société que quand il y a un partenaire qui vient nous aider, ils savent pas du tout comment travailler sur cet outil, ou y accéder, ou

l'intégrer avec leur manière de travailler. C'est très lourd. Là ou des plateformes de LC, qui se popularisent de plus en plus, commencent à être utilisé par de plus en plus d'autres sociétés

Document: B Tags: Motive.Dynamic

ça commencent à être de plus en plus facilement intégrables entre elles. Ou en tout cas ça, c'est vraiment la clé du succès actuel des sociétés pour moi, c'est de venir intégrer les applications entre elles, ça, pour moi, c'est vraiment une clé. Et les plateformes de LC, heureusement, on a cette chance qu'elles sont souvent assez bien pensées telles que, puisqu'on ne doit pas coder, on peut facilement aussi accéder à l'information avec d'autres applications

Document: B Tags: Motive.Integration

Et tout ça, c'est plein d'applications et on vient lier les fonctionnalités entre elles pour venir avoir une seule source réelle d'informations, exploitable à différents endroits.

Voilà, et ça, c'est vraiment une force.

Document: B Tags: Motive.Integration

c'est pour ça que je dis que je suis idéaliste, parce que pour moi la qualité est quasiment aussi importante que la plus-value qu'on amène financière qui est pourtant la base de la société, hein ? Forcément, la société, si elle n'est pas rentable, ça meurt, donc c'est plus important que la qualité, mais en même temps, si on n'a pas la qualité qui suit la société, en fait, elle va, elle va commencer à stagner

Document: B Tags: Goal.Increase quality

Alors j'ai tendance à être confiant en moi en fait plutôt, mais j'ai envie de dire plutôt dans le sens où je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas, et je sais ce que j'ai appris à faire et que je peux faire, et ce que je pense que je pourrais apprendre à faire et ce que je n'ai pas envie d'apprendre à faire, ou ce que je me dis, voilà, j'ai peut-être besoin d'aide ; dans ce sens-là.

Document: B **Tags:** Willingness to learn, Initial confidence

Moi j'aime bien faire au mieux, quitte à me focaliser sur quelque chose.

Document: B **Tags:** Personality trait

En effet, je me suis dit,
« Moi je peux le faire, pas de souci »

Document: B **Tags:** Initial confidence

c'est surtout parce qu'on sait apprendre rapidement, Google est là pour t'aider, il y a énormément de supports comme je l'ai dit pour certaines plateformes de LC,

Document: B **Tags:** Resources

Ça m'a, en plus offert des opportunités de certification donc je me suis formé et certifié, qui est un argument de vente en tant que consultant

Document: B **Tags:** Goal.Create opportunities

donc je me suis formé et certifié, qui est un argument de vente en tant que consultant, mais également un argument pour soi de se dire que oui, moi j'ai ce niveau-là pour gérer cet outil-là quoi.

Document: B **Tags:** Accomplishment

je me suis formé et certifié, qui est un argument de vente en tant que consultant

Document: B **Tags:** Goal.Gain status

Moi, je suis fort personnellement apprendre dans l'outil, je teste, je me crée un environnement de test et je le crash s'il faut mais je teste.

Document: B **Tags:** Self-assessment

Alors je n'ai pas de préférence entre une vidéo et une documentation, si ce n'est que la vidéo, parfois, quand elle est longue ou que je sais que j'ai envie d'une chose et que la vidéo traite de plein de choses, ça va me saouler moi donc j'aime bien essayer d'aller chercher plus précisément possible l'information

Document: B **Tags:** Resources

Récemment, ChatGPT est quand même pas mal à ce niveau-là, pour certaines choses, notamment quand on va faire un tout petit peu de développement un peu plus complexe, ne serait-ce que pour se guider

dans la réflexion. Il ne faut pas forcément prendre la solution et l'implémenter telle quelle, il faut juste te dire « Ah oui, il me fait penser à ça, je vais aller voir ça » quand je vais avoir des add-on comme ça, je vais souvent aller sur la documentation du fournisseur. Et là, peu importe que ce soit des vidéos ou de la ou des blogs, peu importe.

Document: B **Tags:** Resources

Et quand moi je vois par exemple un logiciel comme Zoo qui est un ERP qui n'a pas d'environnement de testing, et quand on me dit que si vous faites certaines choses après, c'est irréversible. Je suis là, ouch, je n'ai même pas envie de m'aventurer dans l'application, de la tester

Document: B **Tags:** Self-assessment

ou parce que financièrement elle est très avantageuse

Document: B **Tags:** Motive.Money saving

l'environnement de test extrêmement important, oui ; et au niveau des erreurs et des logs, j'ai envie de dire Bah ça effectivement c'est très important

Document: B **Tags:** Self-assessment

j'ai beaucoup plus évolué avec Jira quand j'ai eu ma première vraie mission client avec l'outil.

Document: B **Tags:** Practical cases

j'utilisais l'outil en interne dans ma boîte et je faisais ce que je pouvais, j'apprenais et c'était très bien et je

visualisais déjà les choses qui n'allaient pas, les choses qui allaient

Document: B **Tags:** Self-assessment

j'étais accompagné d'autres consultants un peu plus Senior que moi parce que forcément, je sortais des études

Document: B **Tags:** Autonomy

l'appréciation que tu as en retour du travail que tu effectues

Document: B **Tags:** Positive feedback

quand tu donnes une formation on te dit « c'était super clair, c'était compréhensible. Franchement, il faut que tu le refasses », ou que par exemple tu as un contrat de 6 mois (typique d'un consultant) avec ton client et qu'il te veut absolument pour la suite, ce sont tous des facteurs qui sont récompensant, et qui te donnent envie de continuer dans ce que tu sais que tu fais bien en fait.

Document: B **Tags:** Positive feedback

elle traite des thématiques que je tiens à cœur, qui sont par exemple la gestion de projet, la gestion de stratégie, des thématiques en fait qui font améliorer la qualité de la société

Document: B **Tags:** Enjoyable

Parce que moi je suis plus focalisé sur ça au final, si je fais de la business analyse, si je fais de l'amélioration de système informatique, si je fais tout ça, c'est bien parce que je veux améliorer la qualité plus qu'autre chose tout en assurant forcément que la société puisse délivrer de la valeur

Document: B **Tags:** Goal.Increase quality

Et donc quand je tombe sur une application comme Jira, et que je sais qu'on me dit que je le fais bien

Document: B **Tags:** Positive feedback

que je vois que je le fais bien, que je sais que je le fais bien

Document: B **Tags:** Accomplishment

que j'apprends tous les jours encore, parce qu'on apprend tous les jours avec ce genre d'applications quand il y a des adonnes, et des intégrations et des besoins toujours différents parce que les gens, à force de l'utiliser, ils ont plus d'imagination, etc.

Document: B **Tags:** Willingness to learn

c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu faire, maîtriser une application telle que Jira me satisfait plus.

Document: B **Tags:** Enjoyable

J'en connais d'autres qui me semblent vraiment bien, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer et ça sera avec plaisir que je compte les explorer

Document: B **Tags:** Willingness to learn

Mais depuis que je suis là et que d'autres personnes sont là et qu'on y réfléchit et qu'on voit ce qu'elle permet de faire, on se dit qu'on peut avoir une RoadMap jusqu'à 2030 tellement il y a des ambitions et que les besoins continuent de venir

Document: B **Tags:** Motive.Dynamic

je ne ressens pas forcément le besoin d'avoir un avis positif. Enfin, je n'ai pas besoin de qu'on me le dise, je vois si ce que j'ai fait a délivré de la valeur ou pas

Document: B **Tags:** Accomplishment

Mais ça fait certainement plaisir, ça motive certainement à vouloir se dépasser et aller encore plus loin,
Document: B **Tags:** Positive feedback

découvrir d'autres choses, à se tenir au courant de ce qui peut se faire
Document: B **Tags:** Willingness to learn

c'est vrai que c'est important, c'est que mon opinion a de la valeur. Mon opinion est écoutée, mon opinion implique des changements, ça ça me motive. Si, à chaque fois que j'é mets mon opinion sur comment faire développer l'application, je voyais que ça ne tiltait pas ou que les gens ne voulaient pas, je me remettrais en question et certainement que je ne voudrais plus développer avec cette application
Document: B **Tags:** Goal.Gain status

Voilà, je n'ai pas un mandat politique dans la société pour venir faire changer les choses, mais à ma façon, à ma manière d'utiliser ces applications et de comprendre les réalités qu'elles résolvent dans les sociétés, ça me fait me sentir important
Document: B **Tags:** Goal.Gain status, Accomplishment

Les personnes qui viennent vers moi pour me dire, « Oh tu m'as sauvé la vie avec ça ». Ben, Voilà, ça c'est ça, c'est vraiment bien.
Document: B **Tags:** Positive feedback

c'était une position particulière hein, mais moi j'implémente du LC en étant business analyst/process analyst donc en pouvant réceptionner le besoin, le traduire et le suivre par la suite.
Document: B **Tags:** Motive.Ease requirements gathering, Goal.Mixing IT&Business

moi, je me mets dans la peau de la personne à qui j'offre la fonctionnalité pour me dire « est-ce que je réponds vraiment au besoin, est-ce qu'au final, ce que la personne me demande, c'est vraiment ce dont elle a besoin ? », parce que parfois les personnes ne savent pas exprimer ce qu'elles veulent. Donc ça c'est important.
Document: B **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

e fait d'avoir découvert plein d'applications, même si je ne les gère pas toutes, mais d'en connaître plein qui traitent toutes les thématiques qui sont un peu interreliées, essentielles, ça, c'est, c'est important aussi.
Document: B **Tags:** Willingness to learn

mais à titre personnel, si je pouvais migrer vers un business architecte, donc quelqu'un qui va pouvoir désigner toutes les interactions entre les applications tout en gardant une main mise sur le paramétrage, ça ce sera mon rôle vraiment adoré ça.

Document: B **Tags:** Goal.Mixing IT&Business

une société sur le côté qui fait du conseil en entreprise et du développement web aussi.

Document: A **Tags:** Related background

ambitieux

Document: A **Tags:** Personality trait

professionnel

Document: A **Tags:** Personality trait

Créatif

Document: A **Tags:** Personality trait

Oh, je n'ai pas une grande familiarité, c'est à dire que j'ai commencé quand j'étais enfant, un petit peu à programmer, je devais avoir 12-13 ans sur les tous premiers PC qui existaient au niveau familial.

Document: A **Tags:** Related background

j'avais envisagé un moment donné de faire peut-être des études dans l'informatique

Document: A **Tags:** Related background

Je n'ai jamais codé réellement par la suite si ce n'est que régulièrement l'envie me venait de le faire, je commençais un petit peu à m'y intéresser et puis je repassais rapidement à autre chose. A part que, ce que j'ai toujours fait depuis mes études c'est du HTML.

Document: A **Tags:** Experience with coding

Mais enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du code, c'est du code mais ce n'est pas vraiment de la programmation quoi, ça reste assez basique quand même

Document: A **Tags:** Experience with coding

WordPress

Document: A **Tags:** LCDPs

Notion

Document: A **Tags:** LCDPs

AirTable

Document: A **Tags:** LCDPs

Glide

Document: A **Tags:** LCDPs

Je crois que j'ai à peu près tout testé, tous ceux qu'il y a sur le marché

Document: A **Tags:** Willingness to learn

je fais mes apprentissages de manière autodidacte, donc je regarde, je cherche sur internet, je regarde un peu des tutos, des petites formations qui existent à droite, à gauche

Document: A **Tags:** Autonomy

Et puis ce que je fais c'est que quand j'ai des questions, d'abord, je cherche sur internet parce qu'on trouve quand même beaucoup de réponses, j'ai envie de dire de manière passive, en constatant que d'autres ont des problèmes similaires et que d'autres personnes ont répondu

Document: A **Tags:** Resources

Ou alors je passe par des Slacks ou des serveurs Discord par exemple pour poser des questions directement à des utilisateurs quand la question est un peu plus pointue

Document: A **Tags:** Resources

j'ai chipoté souvent un peu sur le tas en installant l'extension, en essayant puis en allant voir la doc pour pouvoir voir plus en profondeur

Document: A **Tags:** Self-assessment

Et puis je voyais si oui ou non ça correspond à mon besoin

Document: A **Tags:** Motive.Perceived usefulness

En gros, c'est vraiment un processus autodidacte en en très grande partie.

Document: A **Tags:** Autonomy

un service ICT qui est censé développer les solutions dont on a besoin, si ce n'est qu'ils n'ont pas la capacité de le faire

Document: A **Tags:** Motive.IT could not deliver

l'outil que j'ai développé pour le boulot ben je l'ai fait en 3 ou 4 jours et nos services ICT aurait eu besoin de 6 mois pour le faire pour arriver au même résultat d'après leur estimation

Document: A **Tags:** Motive.IT could not deliver

je le fais en Word Press, qui est quand même accessible assez facilement à des gens qui ont un peu de connaissances informatiques

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

Et donc moi j'ai fait le constat quand on a lancé les cours que personne ne savait quand il fallait donner cours ni où ça, et que pour commencer à donner le planning des cours aux formateurs, ça allait devenir extrêmement compliqué. Ça allait prendre un temps fou et à répéter une multitude de fois parce que c'est des cours, évidemment qu'on donne tous les ans dans 3 niveaux différents comme je disais, donc ça allait prendre un temps complètement fou de pouvoir gérer tout ça sans aucune vue globale

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving

Ben écoutez, moi je vous propose de développer un outil. Moi, je peux le faire assez rapidement.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

Et donc en 2 jours, je suis parvenu avec Glide à avoir une application de gestion globale de tout le planning de cours avec différents formateurs, différentes écoles, des bases de données sur les différents horaires de cours avec un outil très simple où un formateur peut indiquer dans quelles écoles il donne cours, de quel cours il est titulaire. Et du coup bah quand on affect un cours à un créneau horaire, on sait automatiquement qui va donner cours en fait avec du coup des plannings qui peuvent être sortis, de l'extraction Excel et cetera, et cetera.

Document: A **Tags:** Accomplishment

membres du groupe de coordination étaient emballés, ils ont dit, Bah oui, c'est génial. Enfin, ça va répondre directement à notre problème et solutionner un problème

Document: A **Tags:** Positive feedback

Et l'ICT a confirmé qu'effectivement, bah voilà c'était inconcevable pour eux de pouvoir fournir un outil comme ça rapidement, ils ont dit pour nous c'est 6 mois minimum de programmation et de développement pour pouvoir fournir ça en interne

Document: A **Tags:** Motive.IT could not deliver

ils ont dit pour nous c'est 6 mois minimum de programmation et de développement pour pouvoir fournir ça en interne. Là ou comme je disais, je l'ai fait en quelques jours

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.IT could not deliver

il faut avoir une certaine logique dans les algorithmes et un petit peu dans la conception d'une base de données pour le comprendre

Document: A **Tags:** Related background

Même si l'outil l'avait permis, développé quelque chose qui allait faire ça alors qu'en fait ça prend 3 secondes à un humain de le faire, ce n'est pas pertinent. Si ça prend plus de temps à développer l'outil, que ça ne prendrait sans le développer, là on passe pour moi vraiment la limite de ce qu'il ne faut pas faire informatique. C'est à dire passer un temps fou à développer quelque chose qui prendrait 3 secondes à faire à un être humain quoi.

Voilà, l'informatique doit aider, ce n'est pas l'inverse.

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.Perceived usefulness

base de données interne dedans qui est hyper facile à utiliser en fait. Voilà parce que c'est très proche d'un fichier Excel finalement

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

je trouve que c'est vraiment l'outil le plus pratique, surtout qu'il n'est pas très cher en plus

Document: A **Tags:** Motive.Money saving

J'aimais bien avec WordPress, c'est que c'est un outil qui est très modulable

Document: A **Tags:** Motive.Dynamic

J'ai envie de dire que WordPress, c'est presque une bibliothèque d'outils en fait plus qu'un outil, c'est un outil multimodal. En fait, on rajoute toute une série de fonctionnalités dessus

Document: A **Tags:** Motive.Integration

Je crois que 65% des sites web, je pense ont été fait avec WordPress, donc c'était une des raisons pour laquelle je me suis dit « Ben voilà c'est un bon outil pour se relancer dedans en fait ».

Document: A **Tags:** Initial confidence

il avait commencé à bidouiller un truc dans Word Press, il m'avait montré ce qu'il avait pu faire, quelque chose qui correspondait bien à ma demande donc cela m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était un outil qui pouvait, outre la création de site web, permettre d'aller quand même un petit peu au-delà de ça

Document: A **Tags:** Motive.Perceived usefulness

Et on sait très peu, et ça c'est une des limitations j'ai constaté, l'intégrer facilement avec d'autres outils

Document: A **Tags:** Motive.Integration

Alors pas sur ce qui se cache derrière WordPress j'ai envie de dire, pas sur le CSS et compagnie, mais quand on manipule un petit peu Elementor par exemple (un des plugins les plus utilisés sur Word Press, que j'utilise aussi pour concevoir mes pages web quand je fais des modules un peu avancés), bon c'est très

facile de gérer des colonnes, des lignes, placer les choses qu'on voudrait, rajouter des marges, et cetera.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

Pour réussir à faire quelque chose qui visuellement va être beau, parce que c'est bien beau d'avoir une application fonctionnelle mais il faut aussi après que l'UX soit bon en fait, que l'utilisateur ait une expérience agréable dessus.

Document: A **Tags:** Goal.Increase quality

Bubble

Document: A **Tags:** LCDPs

Bubble, c'est vraiment compliqué pour réussir à avoir un bel outil visuellement agréable et convivial. Il faut développer beaucoup d'efforts.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

moi j'ai toujours été un peu dans l'informatique, je m'y suis intéressé quand j'étais enfant. Au début ou à Internet est devenu public, moi j'allais sur des sites internet parce que j'ai toujours bien aimé d'aller voir ce qu'il se passait derrière et j'ai toujours été curieux

Document: A **Tags:** Related background

Je comprends très vite comment ça fonctionne, parce que j'ai un bon bagage derrière, j'ai envie de dire

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

WordPress comme pratiquement n'importe quel autre outil NC, certes rend la création plus accessible, mais ça reste quand même très très ardu hein, je pense.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

quand on leur parle d'une base de données, ils voient un tableau Excel. Et pour eux c'est une base de données quoi en fait et alors quand on veut aller au-delà de ça, Ben voilà, il faut avoir en fait une série de connaissances derrière qui permettent en fait de pouvoir appréhender les outils.

Document: A **Tags:** Experience with coding

Donc moi je n'ai pas eu trop de difficulté

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

c'est qu'il faut avoir un peu de persévérance, hein. Parce que si quand on se lance dedans, on est rebuté dès le début par la difficulté, c'est clair que on va vite être dégoûté.

Document: A **Tags:** Worth it

En fait, quand on veut se lancer, je pense en partant de 0, l'idée c'est de pouvoir se faire accompagner évidemment.

Document: A **Tags:** Resources

créativité

Document: A **Tags:** Personality trait

Et puis, il faut avoir un objectif, c'est à dire que se dire à mon sens qu'on va s'intéresser aux outils NC, juste comme ça pour dire de s'y intéresser, ça n'apportera rien. Il faut avoir un vrai projet à mener pour moi, il faut avoir un objectif initial qui « j'ai envie de créer ça comme application pour répondre à ce besoin

Document: A **Tags:** Goal orientation

je vais regarder un peu comment je peux y arriver ». Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je crois que c'est la meilleure façon de faire en fait, parce que c'est là qu'on met un peu les mains dans le cambouis.

Document: A **Tags:** Practical learning

J'ai envie de dire, quand on parle de besoin créé, quelque chose qui ne répond à aucun besoin, par exemple, ça n'a pas d'intérêt.

Document: A **Tags:** Motive.Perceived usefulness, Goal.Mixing IT&Business

je suis curieux de tout et donc je m'intéresse à tout

Document: A **Tags:** Initial curiosity

il faut avoir cette curiosité je pense pour aller regarder un outil, puis en essayer un autre et puis voir comment on peut l'intégrer avec autre chose. Et s'intéresser un petit peu à tout, parce que si on reste dans une petite bulle, on ne va pas très loin non plus.

Document: A **Tags:** Initial curiosity

C'est quand même un univers compliqué en fait, parce qu'on ne peut pas prendre un seul outil, il y a très rarement un outil qui fait tout ce qu'on veut donc on doit toujours l'intégrer avec d'autres outils, pratiquement toujours

Document: A **Tags:** Willingness to learn

Donc il faut avoir cette curiosité d'aller voir les autres outils qui existent aussi pour moi.

Document: A **Tags:** Initial curiosity

Elle vient pour moi du fait qu'il faut avoir des connaissances euh en fond, derrière, j'ai envie de dire l'algorithmique par exemple. Euh, il faut avoir quelques notions parce que si on ne comprend pas comment on fait des conditions, on ne comprendra pas comment créer son application en fait. S'il se passe ceci,

alors on doit faire ceci ou sinon on doit faire ça. Enfin, ce sont les bêtes notions de logique mais il faut les avoir intégrées.

Document: A **Tags:** Experience with coding

Alors quand j'ai pris WordPress, le premier objectif c'était de refaire le site Internet de ma femme en fait, qui avait un site internet que j'avais créé moi-même quelques années avant. Je me suis dit Bah tiens, je le reprends, je le referai WordPress et je vais un peu le moderniser

Document: A **Tags:** Goal.Increase quality

Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite. Et puis après, je voulais en fait développer un concept de code pénal en ligne pour permettre d'avoir une plateforme sur laquelle on puisse accéder facilement aux différents textes de droit pénal en fait

Document: A **Tags:** Goal.Create oppotunities

Et donc de là, j'ai commencé à faire dans WordPress euh pas mal de bidouillage j'ai envie de dire, d'expérimentation de différents outils plugin et compagnie.

Document: A **Tags:** Self-assessment

Et puis après je voulais intégrer un système d'adhésion donc pouvoir y intégrer une formule d'abonnement pour que les professionnels puissent par exemple prendre un abonnement à la plateforme et avoir accès à tous ces textes de droit pénal.

Document: A **Tags:** Goal.Create oppotunities

et je me suis dit, bah le but c'est quand même que les gens puissent l'avoir sur leur smartphone, c'est ça le but initial en fait

Document: A **Tags:** Goal.Used by others

Sachant que ce projet en fait, je l'avais déjà commencé une première fois il y a 5-6 ans je pense, mais en code et donc j'avais commencé à essayer d'apprendre moi-même pour pouvoir le coder. Et voilà, j'avais réussi à coder une ébauche j'ai envie de dire, mais ça me prenait un temps de fou pour très peu de résultats puisque comme je disais, je ne suis pas codeur et donc j'ai laissé tomber

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving

Moi, j'ai très souvent eu envie de faire de l'informatique en fait, de reprendre des cours d'informatique. J'avais envie d'apprendre à programmer ça, c'était mon point de départ

Document: A **Tags:** Related background

donc les 2 motivations moi que j'ai eu pour vraiment passer vers le NC, c'est d'une part parce que le NC c'est beaucoup d'outils visuels, donc on fait appel à du drag and drop souvent. On dépose un composant, un module, on voit directement ce qu'il va faire

Document: A **Tags:** Motive.Visualisation

l'outil simplifie tout ce qui est tâche répétitive en fait, ce qu'on doit sans arrêt réécrire en code Ben le programme le fait lui-même parce qu'il est déjà pré-codé en quelque sorte. Et donc ça c'est vraiment un gain appréciable

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving

L'autre aspect, c'est effectivement le gain de temps

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving

si je veux apprendre vraiment à programmer, il faut 3 à 4 ans de de travail plus ou moins intensif, pour pouvoir maîtriser vraiment un langage de programmation, alors que le NC bah voilà en quelques jours, quelques semaines, quand on est débrouillard, on arrive déjà à produire un résultat assez satisfaisant rapidement.

Document: A **Tags:** Wow factor

Et le côté très visuel que le code n'a pas en fait. On code, on code et on doit avoir codé beaucoup avant de pouvoir tester quelque chose. Et puis, une fois qu'on a testé son outil, on a encore le visuel parce que ce

sont encore 2 langages différents, parce qu'après il faudra encore faire le frontend

Document: A **Tags:** Motive.Visualisation

je trouve que coder, on peut le faire que si on fait ça à temps plein en fait je pense, alors que le NC on peut vraiment faire ça à côté, en soirée sur son temps libre quoi en fait.

Document: A **Tags:** Motive.Time Saving

LC c'est peu du chipotage en fait hein

Document: A **Tags:** Practical learning

comme c'est Ben souvent des gens comme moi qui ne sont pas programmeurs donc ils ne savent pas toujours quel va être le résultat de l'action qu'ils essayent, et donc c'est quand on essaie une action, qu'on voit le résultat, qu'après on peut la corriger. C'est parce qu'on fait beaucoup d'itérations que ça fonctionne, je teste quelque chose, je vois le résultat, je remodifie pour arriver au résultat que je veux.

Document: A **Tags:** Self-assessment

Non, non, moi je l'ai fait vraiment en fait, par pur plaisir personnel.

Document: A **Tags:** Enjoyable

En fait, d'une part par le challenge, parce que moi c'est ça qui me motive en fait. Surtout c'est d'avoir le plaisir d'avoir un challenge, un objectif à atteindre et d'être content d'y arriver et d'un petit peu se torturer

les méninges pour savoir comment atteindre un résultat voulu avec l'outil qu'on a sous la main.

Document: A **Tags:** Accomplishment

Et puis la satisfaction de voir que c'est utile à d'autres, en fait, que d'autres l'utilisent. Et j'ai du plaisir effectivement de voir que ça sert à d'autres et que d'autres personnes gagnent du temps grâce à ça.

Document: A **Tags:** Positive feedback, Goal.Used by others

Oui ça j'ai eu des feedbacks positifs de tous ceux qui utilisent l'application en fait. Ils sont très satisfaits et très contents du gain de temps et du côté convivial de l'utilisation

Document: A **Tags:** Positive feedback

plutôt que d'avoir effectivement un tableau Excel qu'on complète dans lequel on peut faire plein d'erreurs et qui ne sont pas intégrés avec les autres. C'est vrai que ça, c'est carrément une application quoi en fait hein. Ça, ça donne vraiment ce rendu-là

Document: A **Tags:** Accomplishment

j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Et Ben voilà, ça a été mis en avant aussi le fait que c'est grâce à cet outil là que les formateurs ont pu recevoir leur planning rapidement avec les heures précises où ils donnent cours, à quel endroit, ...

Document: A **Tags:** Positive feedback

Oui, pour moi, le plus important en fait, c'est que l'outil soit utilisé par d'autres

Document: A **Tags:** Positive feedback, Goal.Used by others

j'ai mes petits outils personnels, mais je veux dire que je bidouille en très peu de temps, par exemple pour mon, pour mon épouse qui fait des consultations de coaching notamment, j'ai développé tout un toute une automatisation qui permet, quand elle met un rendez dans son agenda, Ben ça se met automatiquement dans un fichier AirTable qui va gérer sa comptabilité, qui va envoyer des mails de confirmation aux personnes, etc etc. Voilà avec l'automatisation timide derrière bah ça c'est bien, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, j'étais content pour le challenge

Document: A **Tags:** Accomplishment

Par contre, quand je dois vraiment développer des gros outils, à ce moment-là pour moi, le but c'est que ça soit utilisé par d'autres personnes en fait. Et s'il n'y a pas ce plaisir de le partager, s'il n'y a pas ce sentiment qu'il soit utile à d'autres alors personnellement je perds vite le plaisir du projet en lui-même.

En fait, c'est un peu, si j'ai fait quelque chose de beau et que je peux le montrer à personne

Document: A **Tags:** Positive feedback, Goal.Used by others

j'essaie toujours de trouver par moi-même, donc je fais beaucoup euh de tests, comme je disais des itérations finalement, euh, sans lire la doc

Document: A **Tags:** Self-assessment

Quand je ne trouve pas la la solution, ben généralement, je fais une recherche dans la doc sur Google pour trouver la réponse à ma question

Document: A **Tags:** Resources

Je n'utilise jamais ChatGPT pour ça, en fait

Document: A **Tags:** Resources

là où je pose la question dans des communautés, c'est quand c'est des questions qui sont vraiment très ciblées, des questions par rapport à l'application que moi je veux développer. Qu'est-ce qu'on me conseillera de faire en fait, notamment des questions sur la conception d'une base de données, par exemple

Document: A **Tags:** Resources

quand c'est un sujet que je connais pas du tout et où là, ben je pars de 0, j'ai envie de dire des sujets techniques, à ce moment-là je demande conseil,

Document: A **Tags:** Resources, Autonomy

Moi, ce qui m'aiderait vraiment le plus c'est sur le coaching.

Document: A **Tags:** Autonomy

les formations très généralement ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'en fait j'apprends très facilement les bases par moi-même, et donc ce qu'il se passe c'est que quand on veut passer sur la version expérimentée, on doit passer par les bases et alors là ça m'ennuie profondément parce que comme j'ai déjà testé l'outil avant ben j'ai compris une grosse partie du concept

Document: A **Tags:** Resources

Et moi ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est d'avoir un coach, un mentor, une communauté peu importe, à qui on peut poser ses questions quand on est bloqué en fait

Document: A **Tags:** Autonomy

Alors, très souvent, c'est des bootcamps et des choses comme ça et donc il faut être dispo et ça Ben moi j'ai pas ces disponibilités-là. Je ne peux pas dire que je prends congé 3 semaines pour aller suivre un bootcamp ou quelque chose comme ça

Document: A **Tags:** Resources

Donc là je trouve ça pas mal, ils font du bon boulot quand même

Document: A **Tags:** Enjoyable

Quand j'ai commencé WordPress là j'étais certain que j'allais y parvenir, je n'avais aucun doute comme j'avais déjà beaucoup d'expérience dans la création de site web

Document: A **Tags:** Initial confidence

Quand j'ai utilisé Notion par exemple, ça m'a paru assez simple, l'outil est conçu pour toute façon

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

AirTable j'étais rapidement confiant aussi

Document: A **Tags:** Initial confidence

par contre d'autres outils, j'en ai essayé quelques-uns où, dès le départ, au bout de quelques heures, je me suis dit « Oh là, ça ne va pas le faire, c'est trop compliqué » et vraiment, j'ai été rebuté assez rapidement par l'outil Weweb par exemple que j'ai essayé

Document: A **Tags:** Initial confidence

l'existence de petits tutos ou autre sur internet. Parce que ça, les tutos quand on veut se lancer dans quelque chose, je trouve que c'est vraiment essentiel parce que là ce sont effectivement les bases : prise en main de l'outil, quelques démonstrations de l'application, des choses comme ça.

Document: A **Tags:** Practical learning

Donc une fois que moi je lance l'outil, j'essaie de comprendre, et si je vois que je ne comprends pas, je regarde si je trouve des tutos qui expliquent facilement comment faire ?

Document: A **Tags:** Resources, Practical learning

Si je n'en trouve pas, c'est déjà mauvais signe parce que ça veut dire que la communauté est souvent peu développée, ça veut dire que si on a besoin d'un coup de main on trouvera plus difficilement quelqu'un pour donner un coup de main, si on voit que personne ne s'est spécialisé dans la formation de l'outil c'est généralement mauvais signe aussi. Donc dans ces cas-là, ça me donne tendance à me dire je vais passer à autre chose.

Document: A **Tags:** Initial confidence

un élément important c'est quand même de s'assurer que l'outil qu'on utilise est quand même pérenne dans le temps, donc l'outil ne va pas disparaître dans les années à venir.

Document : A **Tags:** Initial confidence

plus l'outil est utilisé, plus c'est une communauté forte, plus l'outil est rentable à priori, plus il y a de chances qu'il persiste dans le temps et donc plus on peut s'investir

Document: A **Tags:** Initial confidence

Oui et puis si on décide de créer un outil et que finalement, l'outil fonctionne bien, que ça devient un business en tant que tel par exemple. Bah, c'est important de pouvoir peut-être le faire évoluer et si l'outil ne permet pas d'aller plus loin que ce qu'on a déjà fait, qu'on a déjà à fond en termes de fonctionnalités alors pouvoir exporter le code, ça permettrait éventuellement de se dire, Bah j'investi dans un développeur freelance ou autre, par exemple pour pouvoir le développer davantage.

Document: A **Tags:** Goal.Financial incentive

Bubble, je l'avais essayé il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais été rebuté assez rapidement par l'aspect design, en fait. Parce qu'au niveau design, je trouve, c'était hyper compliqué de réussir à faire un truc qui tienne un peu la route

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

c'est un outil qui est très puissant, mais quand même assez compliqué à prendre en main. Et je lisais beaucoup de commentaires sur le fait que oui Bubble c'est génial mais la courbe d'apprentissage est extrêmement longue

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

FlutterFlow

Document: A **Tags:** LCDPs

Mais j'ai été très vite limité parce qu'en fait FlutterFlow fonctionne avec Firebase comme base de données, qui est une base de données non relationnelle. Et moi, j'ai toujours été habitué à des bases de données relationnelles, ce que Bubble permet et donc j'ai basculé sur Bubble parce qu'en fait dans l'autre, j'étais chaque fois limité quand je voulais manipuler la base de données je coinçais tout le temps d'une manière ou d'une autre.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

Et quand je posais des questions sur les Slacks, notamment pour savoir des conseils sur comment faire. « Ben il faut que tu mettes du code » bah oui mais alors à ce moment-là, si à chaque fois que je suis coincé, il faut coder quelque chose, là ça ne me convient plus parce que du coup alors c'est plus vraiment tout à fait NC en fait

Document: A **Tags:** Motive.Perceived usefulness

pour moi le point de départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question du design. C'est à dire que Bubble, il faut beaucoup jouer avec le CSS, mais sans jouer avec. C'est à dire qu'on ne programme pas, mais en fait, on est tout le temps dans des gestion de containers, de lignes, de colonnes et on part vraiment d'une page blanche. Il n'y a même pas de marges sur les côtés, j'ai envie de dire donc si on veut faire allez, on prend un site web. Quand on clique sur un menu dans un site web pour naviguer dedans, n'importe quel outil fait ça en 3 secondes quoi en fait. Il propose un petit module menu qu'on intègre, on choisit les items de son menu et on a un menu qui se crée. Dans Bubble, il faut le faire pièce par pièce. Il faut créer

un container, il faut l'aligner, il faut rajouter des sous-groupes dedans, il faut remettre son texte dedans, il faut sur le test créer le lien de navigation avec un workflow.

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

je pense que c'est un outil qui est aussi très compliqué

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy

si on prend pratiquement tous les autres outils, on a déjà un premier design qui est fait. On choisit un thème de couleur, on a déjà un thème qui est mis en place

Document : A **Tags:** Practical learning

On a déjà le petit menu de navigation qui est mis, on a déjà les petits icônes et compagnie et on va très vite faire un beau design.

Document: A **Tags:** Wow factor

beaucoup d'apps NC mettent des modèles et donc on prend un template et on se lance et on peut un peu modifier

Document: A **Tags:** Practical cases

Bubble, il y en a aussi, mais c'est déjà compliqué d'aller même modifier un modèle existant en fait, et donc voilà, je crois que c'est vraiment la première barrière effectivement, quand on veut se lancer dedans. Mais une fois qu'on a passé ça, après ça devient beaucoup plus puissant que les autres

Document: A **Tags:** Motive.Quick&Easy, Worth it

le facteur déterminant, c'est le besoin de challenge

Document: A **Tags:** Accomplishment

Et pour ça, le NC c'est vraiment du bonheur parce que pratiquement tout est possible, il faut juste trouver comment

Document: A **Tags:** Enjoyable

le moteur principal, c'est ce goût de l'enjeu intellectuel

Document: A **Tags:** Willingness to learn

challengés intellectuellement par l'objectif à atteindre

Document: A **Tags:** Willingness to learn

Mais pour le reste, moi c'est un vrai hobby intellectuel, j'ai envie de dire, c'est vraiment une vraie satisfaction, d'être content d'atteindre sans arrêt de nouveaux objectifs.

Document : A **Tags**: Accomplishment, Enjoyable

c'est un peu ce cette satisfaction de dire, « Bah voilà, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, maintenant je voudrais bien faire ça ». Ben, je vais y arriver et j'aurai la satisfaction d'avoir au bout de quelques heures réussi à le faire quoi en fait, de voir le résultat directement quoi.

Document: A **Tags**: Accomplishment

j'aurai la satisfaction d'avoir au bout de quelques heures réussi à le faire quoi en fait, de voir le résultat directement quoi.

Document : A **Tags**: Concreteness, Wow factor

Alors l'élément du prix est important, parce que les différentes formules sont vraiment très très très variables d'une fois à l'autre. Moi ce qu'il me faut déjà, c'est un outil qu'on peut tester sans payer

Document: A **Tags**: Motive.Money saving

on espère qu'elle va grandir, plus de gens qui vont l'utiliser, éventuellement pour la rentabiliser si on veut en faire un business, donc il faut être sûr que les prix ne vont pas être exponentiels

Document: A **Tags**: Goal.Financial incentive

je me suis remis à Bubble, c'est parce qu'ils annoncent courant 2024 une version mobile native et donc ça m'a donné envie et je me suis dit « oh tiens Bubble, finalement, c'est lui qui va vraiment correspondre à tout ce que je cherche ». C'est pour ça que je me suis relancé dedans.

Document: A **Tags**: Motive.Perceived usefulness

business engineer or industrial engineer

Document: C **Tags**: Related background

fell in love with business process management

Document: C **Tags**: Related background

So, I've taken a lot of courses, so business analyst courses, citizen developer courses and also started to implement the Center of Excellence for Process Automation at the IU, which is the biggest university in Germany and one of the biggest in Europe.

Document: C **Tags**: Willingness to learn

Committed

Document: C **Tags**: Personality trait

enthusiastic

Document: C **Tags:** Personality trait

exact

Document: C **Tags:** Personality trait

So I have a very big goal or even a kind of vision. Umm, I want to be coach, mentor, idol for all people who needs such a person. And so this is for my entire life. So this, I mean this goal in my private life as well as in my business life. So I love to help people, to support people, to coach people.

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy

I have a very basic education about coding in general, but I would not consider myself as a coding specialist or a person who can code. But what I can do at least is when I'm reading something, with a little help, I understand it at least.

Document: C **Tags:** Experience with coding

will we just learned the coding of Excel. Which is not coding at all in reality, or at least for hardcore coders. But at least you learned the typical coding sentence, and that "if else" sentences and that stuff

Document: C **Tags:** Experience with coding

But I also have taken some online courses just to get to know it

Document: C **Tags:** Experience with coding

and there was a short time frame where was the technical solution engineer and I had to know a little bit about it

Document: C **Tags:** Related background

And that's when I immediately started making courses about this topic

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy

I've done these online courses which are offered in the academies of the specific platforms.

Document: C **Tags:** Resources, Practical learning

UI path

Document: C **Tags:** LCDPs

Automation Anywhere

Document: C **Tags:** LCDPs

power automate

Document: C **Tags:** LCDPs

And what I have to add here, what I recognized is that you still need some knowledge in coding

Document: C **Tags:** Experience with coding

I've done a course which was called "automation strategist"

Document: C **Tags:** Resources

Sapia

Document: C **Tags:** LCDPs

it has taken me two months, approximately before I could automate my very first process. And I mean only two months actually, which is crazy

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

I've done a 2-hour intro, this time on Make and then I was able to automate my very first process.

Document: C **Tags:** Practical cases

Make

Document: C **Tags:** LCDPs

at the end of day both are very very similar and you can use it for much more use cases.

Document: C **Tags:** Practical cases

Oh the learning curve was amazing

Document: C **Tags:** Enjoyable

And with those platforms, it was like after two months I kind of know the basics

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

I can start now doing it on my own and just get experience from doing it and learn more because I'm doing it

Document: C **Tags:** Self-assessment

it was just amazing

Document: C **Tags:** Enjoyable

the implementation of process of process automations was much faster

Document: C **Tags:** Motive.Time Saving

but also the learning is so fast actually compared to other areas.

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

they created a type of certificate they really copy pasted everything from a PDF into the system to create the certificate kinda. And the year before, we discussed together one year with the IT to know how we can automate this

Document: C **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.Perceived usefulness

And actually the IT told us that

“OK, there is no way we’re not doing this” kinda

Document: C **Tags:** Motive.IT could not deliver

And then I kind of closed myself into a room for one week or so, and I really started automating it with automation, so creating a portfolio on the test systems of course and it worked, it really worked, and I was so “what’s going on”. And so that was the very first project. It was really cool actually.

Document: C **Tags:** Accomplishment, Wow factor

I would not say that the IT could not do it, but the IT had not the capacity to do it, or had not the resources to do it, that was much more the reason why.

Document: C **Tags:** Motive.IT could not deliver

is the time gained. I will explain it to you this way. Until then, we had projects, especially when it was about kind of digitization automation, we had projects which had an ROI about 50-60-70, so when a project had an ROI of 80 or 90, we were

“wouaw, this is a really amazing project” and when we started using the NC/LC tools, suddenly the ROIs have increased to 200-250 and we were “what’s going on now”. This is also really amazing

Document: C **Tags:** Motive.Time Saving, Motive.Money saving

we told the business team who was affected regarding this automation that they take back the responsibility about this process because we handed over the automation. So we made an introduction and told them what to look at

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy, Goal.Used by others

“Hey it's still your responsibility, so you do not have to hand over any responsibility to other departments”.

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy

was quite easy and I felt quite comfortable because I already was process manager;

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

you also got to make the first steps in the new tool and once you have done the first steps in the tool, it was much easier to get to know and understand the citizen developer course because you already know how everything looked . And I really think that it felt also a little bit easier for me and that I felt a little bit more comfortable than other persons because I already have been process manager

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy, Related background

I already have known the kind of theoretical background behind it, why we have to think about this, what is the input, what is the output, all that stuff

Document: C **Tags:** Experience with coding, Related background

For me it was more like so process automation with NC/LC tools is for me a very nice tool in my business process management toolbox and I always have seen it that way. So for me it was never about “we want to automate as much process as possible”, for me it was always about “hey, we have to live business process management and when we detect problems, one big tool we can use is your UIPath or Automation anywhere or Power automate, all that stuff”. That's how I've always seen it. So for me it was more about I can sell business process management now much better because I have really cool new tools.

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy, Goal.Mixing IT&Business

if you're not using such tools for getting rid of mundane tasks, you will lose at the end of the day.

Document: C **Tags:** Motive.Perceived usefulness

as soon as I'm not 100% sure how it works, I'm asking either ChaGPT or Google and Google is often directing me to YouTube videos which I'm watching them sometimes, depends on the time

Document: C **Tags:** Resources

being a mentor for people that want to learn, would that have make things easier for you? Did you have access to that kind of help? C:

So I know exactly what you mean. And so in general you can say yes, this helps you very much because at the end of the day, people are still social animals. So the contact with other people is much more enjoyable than contact with said ChatGPT or Google

Document: C **Tags:** Autonomy

opened a network for me in this area and so it was the start of my process automation network and I'm still with almost everyone in contact now

Document: C **Tags:** Goal.Create oppotunities

And so there are people from this course which are nowadays my friends, and that that why of course I'm contacting them when I need help.

Document: C **Tags:** Autonomy

do you feel like the fact that you have this community and this group of people that were working on the same thing as you, and whom you were in contact with, was something that motivated you? Or would you have done everything exactly the same if you were alone, teaching it to yourself through Internet and not within this community?

CP: So I think so this is hard to answer. I think it motivated me, of course

Document: C **Tags:** Autonomy

it helped me to sell my abilities in other companies and get contracts

Document: C **Tags:** Goal.Create oppotunities

I think what is super important is the commitment. So if you if you say you want to do it, you have to do it. So, to be honest, it's the same for everything kinda.

The second point is, and this belongs a maybe a little bit to commitment, is that there is no short trick, there is no bypass or kind of lifehack to gain this knowledge in an easier way. You have to do those courses, you have to invest the time

Document: C **Tags:** Worth it

when you gain the knowledge, you can sell yourself that and make that you are seen in the company with this knowledge now, and get the new position or the new tasks etcetera. Or you have a kind of a sponsor, so a person high in the company, who is on a very high level, with whom you have a very good contact, who knows about it and who can sponsor your or even promote you. So one of these two things would be very helpful, because otherwise there's a high chance that you're doing this for nothing, which would be sad.

Document: C **Tags:** Goal.Gain status, Goal.Financial incentive

in my opinion, education never ends so.

Document: C **Tags:** Willingness to learn

In general, I found it very enjoyable because the only reason is because I love it when I'm seeing that I'm learning something and that I can really use what I have learned.

Document: C **Tags:** Motive.Perceived usefulness, Enjoyable

what is cool also at the beginning of the courses is that you have practical examples to do

Document: C **Tags:** Concreteness, Practical cases

you immediately see when you have reached something or learn something

Document: C **Tags:** Self-assessment

you also immediately see when something is working or not working.

Document: C **Tags:** Self-assessment

there were topics where I thought, "ah, that's difficult"

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

there are topics I thought "I know about this",

Document: C **Tags:** Motive.Quick&Easy

the thing that kept me really motivated was, on the ones those practical exercises where I have seen I have automated something

Document: C **Tags:** Accomplishment, Practical cases

I have known why I'm doing this, because I have the responsibility to build up this center of excellence

Document: C **Tags:** Goal orientation

So I definitely got rewarded from the people for whom I have done this process automations because they were super happy and at the end of the day that's my main goal, so that made me absolute happy.

Document: C **Tags:** Positive feedback

biggest reward is something which I'm seeing only now, so 3-4-5 years later, it's the network I gained

Document: C **Tags:** Autonomy, Rewards

the additional job opportunities I gained because of this

Document: C **Tags:** Goal.Create oppotunities

the knowledge I gained because of this, that's where I can say now "it really was worth spending so in total, this four or five months with intense learning"

Document: C **Tags:** Willingness to learn, Worth it

of course I'm also expecting kind of financial reward or something similar

Document: C **Tags:** Goal.Financial incentive

we have the shortage of skilled workers so where every company's kind of looking for skilled workers, when you have the said education, it's so easy to find a job.

And when the company you're working for is not recognizing what you were doing actually and not rewarding this respectively, let's go to a different company. I mean, there are so many good companies who are really rewarding you for what you are doing for them

Document: C **Tags:** Rewards

So at the end of the, also financially it will pay out.

Document: C **Tags:** Goal.Financial incentive

But for me personally, I long time ago decided for myself that I do not want to do it for money because money is only a means to an end in my opinion. I want to do it because I want to support, coach, help, train people.

Document: C **Tags:** Goal.Consultancy

I personally think that companies who are not declining this/who are supporting this will have a big competitive advantage in the next year's because they will spend, they will have a much lower labour cost factor.

Document: C **Tags:** Motive.Money saving

j'ai fait un bac pro dans la tech

Document: MU **Tags:** Related background

j'ai fait une première année de de BTS informatique de gestion

Document: MU **Tags:** Related background

la partie code me plaisait beaucoup

Document: MU **Tags:** Experience with coding

j'ai fait un diplôme de programmation de sites web

Document: MU **Tags:** Experience with coding

Et l'inconvénient c'est que moi j'aime bien échanger, j'aime bien être en groupe quand on apprend des choses et tout, pour échanger. Ça va rejoindre après toute la Communauté NC que j'ai rejoint maintenant.
Document: MU **Tags:** Autonomy

faire des stages dans le dev.

Document: MU **Tags:** Experience with coding

c'était bien parce que c'était en présentiel et du coup, il y avait vraiment une dynamique de groupe.

Document: MU **Tags:** Autonomy

c'était bien parce que du coup, je pouvais aider les autres et je pouvais interagir avec les autres. Et il y avait vraiment cette cohésion d'équipe

Document: MU **Tags:** Autonomy

j'ai eu l'occasion de faire une spécialité en code, donc moi j'étais plus backend et là je faisais du coup une spécialisation symphonie, donc 3 mois, avec un framework qui s'appelle Angular. Et derrière, je suis allé travailler 3 mois, 4 mois dans une boîte

Document: MU **Tags:** Experience with coding

Donc moi je j'ai bossé quasi un an et demi avec cette personne et durant cette mission, je me suis posé la question en mode pour des clients comme ça, je ne comprends pas pourquoi elle a fait développer son application directement par une agence en dev. En fait pour moi il y avait possibilité de proposer à des clients qui démarrent dans leur business, de ne pas devoir payer une agence, je pense qu'elle avait dû au moins payer 15 ou 20000€, si c'est pas plus pour l'application. Et donc de plutôt le faire dans d'autres outils

Document: MU **Tags:** Initial curiosity

J'ai fait le 2e bootcamp

Document: MU **Tags:** Resources

ils cherchaient des mentors assistants pour devenir mentor derrière, et du coup j'ai franchi le pas. J'ai commencé à être mentor assistant et toute l'année 2021, j'ai fait plein de formations comme ça en bootcamp en tant que mentor.

Document: MU **Tags:** Goal.Consultancy

je suis formatrice chez Otto à plein temps

Document: MU **Tags:** Goal.Consultancy

Curieuses

Document: MU **Tags:** Personality trait, Initial curiosity

débrouillarde

Document: MU **Tags:** Personality trait

bienveillante

Document: MU **Tags:** Personality trait

je commence à fatiguer un peu, il va falloir que je fasse des pauses alors que je me relance dans une formation en nocturne

Document: MU **Tags:** Willingness to learn

il y avait pas le mot « low code » qui y était du tout, je cherchais vraiment un outil de conception rapide en fait, et qu'on pourrait faire évoluer rapidement

Document: MU **Tags:** Motive.Dynamic

quand tu structures avec le code, il y a des choses que tu peux faire on va dire assez facilement, mais par exemple, connecter l'utilisateur à ton application, en code il te faut quelques heures alors qu'avec Bubble, je mettais moins de 5 minutes, même moins d'une minute. Donc un gain de temps de fou quoi.

Document: MU **Tags:** Motive.Time Saving

et moi j'ai fait un bootcamp parce que je voulais aller très vite dans mon apprentissage, pour être très vite efficace et autonome, et que je puisse derrière être opérationnel assez rapidement. **Document:**

MU **Tags:** Practical learning

on était en autonomie

Document: MU **Tags:** Autonomy

tu es obligé d'avoir un petit peu de théorie parce que si tu n'as pas du tout de théorie tu ne peux pas savoir comment utiliser, et après au fur et à mesure que tu avances dans le bootcamp, tu as de plus en plus de pratique et beaucoup moins de théorie

Document: MU **Tags:** Practical learning

Et c'est fait pour que tu deviennes autonome très rapidement.

Document: MU **Tags:** Self-assessment

Et du coup, les après-midi, il y avait un mentor et quand tu avais des questions par rapport à des problématiques, sur des exercices ou autre, t'avais le mentor qui était là pour répondre à tes questions.

Document: MU **Tags:** Resources

là je vais faire une formation Weweb pour moi, parce que j'en ai envie

Document : MU **Tags :** Willingness to learn

ça peut me m'apporter d'autres opportunités

Document: MU **Tags:** Goal.Create oppotunities

Tu as des outils NC qui sont plus accessibles que d'autres et Bubble n'est pas dans deux-là.

Document: MU **Tags:** Motive.Quick&Easy

Mais je me suis dit, venant du code, j'avais déjà quand même la logique informatique et que donc ça allait peut-être être moins compliqué pour moi

Document: MU **Tags:** Initial confidence

je pensais que j'allais avoir plus de facilité que ce que j'ai eu parce que je venais du code mais la logique de Bubble est un peu différente par rapport à la logique du code.

Document: MU **Tags:** Motive.Quick&Easy

c'est un axe un peu différent par rapport à Bubble, et c'était plus l'axe Bubble qu'il fallait voir plutôt que l'axe du code de base. Donc il fallait un peu s'adapter au principe et à l'organisation de Bubble par rapport au code.

Document: MU **Tags:** Motive.Quick&Easy

le truc qui est évident, c'est que je voulais apprendre Bubble, et mon objectif c'était de d'apprendre Bubble quoi. Donc j'avais un objectif et c'était droit au but quoi.

Document: MU **Tags:** Goal orientation

c'était plus pour me dire « si j'ai des clients qui arrivent avec un profil comme ça, Ben je ne vais pas leur proposer du code en fait ».

Document : MU **Tags :** Motive.Perceived usefulness

Oui, c'est une motivation qui a évolué au fil du temps parce qu'après tu vois, quand j'ai dû mettre sur la balance code ou NC, il ne m'a pas fallu longtemps, je ne pouvais pas continuer à garder les 2, ça c'était sûr. Par contre, après, dès que je me suis posé la question « lequel j'arrête ? », j'ai directement arrêté le code. Après ce qui a fait aussi basculer la balance, c'est que le monde du no code est un monde où il y a toute une communauté derrière, où je suis active d'ailleurs, et pour moi c'était quelque chose qui, comme je t'ai dit, est super important pour moi d'être dans un groupe et tout. Ben avec la communauté NoCode France, on n'est jamais seul en fait. Et la Communauté Otto, puisqu'on a nous aussi une communauté par rapport au bootcamp, et donc ce côté-là, en fait, c'était quelque chose qui moi m'attire énormément et c'est pour ça que je suis restée aussi sur le NC.

Document: MU **Tags:** Autonomy

faire des tutos là-dessus

Document: MU **Tags:** Goal.Consultancy

Dans Bubble, c'est facile de mettre du Javascript, on peut mettre du HTML, du CSS, donc tu peux arriver à faire plein de choses avec du code aussi à l'intérieur et du coup ça me donne cette connaissance que d'autres doivent continuer à apprendre derrière, que moi j'avais déjà en fait.

Document: MU **Tags:** Motive.Quick&Easy

Ben déjà j'étais confiante dans le sens où, quand je voyais les démos qui étaient faites, c'étaient des démos sur ce que moi je voulais faire, donc j'étais largement confiante par rapport à ça.

Document: MU **Tags:** Initial confidence

je n'ai peut-être pas utilisé le bon mot, ce n'est pas obligatoirement des difficultés mais je pensais que ça allait être plus simple que ça.

Document : MU **Tags :** Motive.Quick&Easy

Alors on était en bootcamp de 10h à 17h, on était tous dans des salons vocaux et du coup, dès que tu avais une problématique et que tu n'arrivais pas obligatoirement à trouver une solution ni rien, tu pouvais toujours entraider, et nous et ce qui est super important sur ces bootcamp là, c'est que nous on pousse les apprenants à interagir entre eux, c'est à dire que pour l'apprenant qui pose la question, il va être obligé de mettre des mots sur sa problématique, c'est déjà arriver à comprendre la problématique qu'il a. Et après, pour l'apprenant qui va répondre à la problématique, ça va l'obliger à sortir de sa zone de confort, de ce que lui aura déjà fait et d'arriver à trouver une solution ou de comprendre déjà ce que l'autre veut, la problématique de l'autre et arriver à trouver la solution pour guider au mieux l'autre apprenant et du coup, les 2 sont gagnants, les 2 vont monter en compétence. Et c'est quelque chose qui dans l'apprentissage est super important.

Document: MU **Tags:** Self-assessment, Autonomy

Tu vas chercher dans la documentation tu vas chercher sur Youtube

Document: MU **Tags:** Resources

j'utilise de plus en plus ChatGPT, surtout que maintenant, il y a quand même des plugins sur Bubble, donc du coup c'est très pratique d'aller chercher des infos. Mais après c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos. Et après, si c'est par exemple sur des choses un peu techniques comme des API, je vais aller voir les docs en fait des API puisque c'est là que je vais trouver la solution quoi.

Document: MU **Tags:** Resources

Alors moi, mes clients directs, c'est des gens qui connaissent Bubble et qui veulent une application Bubble en général.

Document: MU **Tags:** Goal.Consultancy

Et sur ces ateliers là en général, je discute pas mal avec les personnes pour comprendre leurs besoins, mais ce n'est pas parce que je fais du Bubble que je vais leur proposer de faire du Bubble, c'est à dire que pour moi, chaque outil à ses faiblesses et ses forces. Donc si tu veux avoir une landing page, je ne vais pas te faire aller sur Bubble, je vais te faire choisir un outil comme Dorik.

Mais je ne vais pas te faire aller sur du Bubble, ce n'est pas parce que je connais Bubble et que je maîtrise Bubble que je vais proposer du Bubble à chaque fois, au contraire.

Document: MU **Tags:** Goal.Consultancy

Ben déjà c'est faire des projets, si tu ne fais pas de projet, tu ne montes pas en compétences et tu en perds même.

Document: MU **Tags:** Practical cases

il y a pas mal de théorie parce que tu es obligé d'avoir quelques bases de Bubble par exemple. Et petit à petit, on te donne de moins en moins de consignes, mais tu dois fournir une application de plus en plus grosse et du coup

Document: MU **Tags:** Practical learning

c'est quelque chose que tu as trouvé agréable quand tu l'as fait. C'est ce sentiment d'efficacité et de te voir avancer de manière assez rapide ?

Muriel : C'est ça.

Document: MU **Tags:** Enjoyable

j'ai fait une année complémentaire en informatique

Document: MA **Tags:** Related background

j'ai été contacté par l'école supérieure d'informatique de Bruxelles, qui forme donc des programmeurs en bac +3 disant qu'ils cherchaient un prof pour le lundi suivant à temps plein

Document: MA **Tags:** Related background

curieux

Document: MA **Tags:** Initial curiosity

Donc je me suis mis sur le marché en tant que développeur junior. Une chose menant à l'autre, j'ai bossé comme développeur dans un petit rouage de la sécurité sociale belge, donc dans une Mutualité en fait, en informatique

Document: MA **Tags:** Related background

orienté résultats

Document: MA **Tags:** Personality trait

praticien

Document: MA **Tags:** Personality trait

J'ai besoin de produire des trucs. Je ne peux pas juste parler avec des gens à un moment ça bloque quoi.

Document: MA **Tags:** Concreteness

extraverti

Document: MA **Tags:** Personality trait

je ne me projette pas. En fait, c'est à dire que j'ai initialement en partie sans le faire exprès, puis progressivement le faisant exprès, je me suis mis dans une situation qui me génère des opportunités.

Document: MA **Tags:** Goal.Create oppotunities

A mon avis, de plus en plus donner du conseil. Disons qu'il y a une valeur ajoutée à aller dans des boîtes, il y en a où je suis allé parfois face à des gens plus jeunes, ça devient plus facile avec le temps

Document: MA **Tags:** Goal.Consultancy

juste en faisant des questions réponses, pas parce que j'ai la vérité mais parce que je suis déjà passé par là et qu'il y a quelques trucs qu'il y a moyen d'éviter. Il y a des erreurs qu'on a tous besoin de faire nous-même. On a beau te le dire comme ça ne change rien, on a besoin de tomber dedans au moins une fois, et puis il y a quand même des trucs où tu peux faire « je ne ferais pas ça si j'étais vous quoi ».

Et donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire.

Document: MA **Tags:** Goal.Consultancy

De manière objective, c'est moins fatiguant, c'est moins dangereux. Que sur le fond directement, c'est plus complexe, c'est un peu plus stressant. Et je fais une vraie valeur ajoutée quoi.

Document: MA **Tags:** Goal.Consultancy

J'ai envie de redonner cours, la formation j'aime bien, c'est un truc que j'ai lâché, j'ai envie de reprendre en parallèle de faire un boulot

Document: MA Tags: Goal.Consultancy

Oui, c'est un domaine de curiosité parce que c'est connexe à mon boulot et que c'est quelque chose qui m'intéresse,

Document: MA Tags: Related background, Initial curiosity

des gens qui viennent en me disant « MA, j'ai envie de développement » mais que je remballe souvent en disant « Je vous rappelle que le développement en moyenne, c'est cher et c'est mauvais ». Ce qui est un discours qui doit être fourni en règle dans le secteur, et que je renvoie vers une solution en disant, « faites-le déjà comme ça, faites-le en NC d'abord et si ça marche, si vous avez des clients, si vous avez de l'attraction mais que vous vous dites là, je suis bloqué par la plateforme, bah il sera temps de mettre 5000€ dans un Software, mais d'ici là ne pas dépenser 50000€ me paraît le meilleur à faire »

Document: MA Tags: Motive.Money saving

Et donc ça, il y a le côté conseil.

Document: MA Tags: Goal.Consultancy

les problèmes de « j'ai 4 systèmes différents, mais en fait ils parlent de la même chose ».

Document: MA Tags: Motive.Integration

le truc qui va bien au-dessus de ça, c'est AitTable. Et alors, soit avec l'intégration ou des APIs ou des choses comme ça.

Document: MA Tags: Motive.Integration

Je traîne dans des univers de start-up et ce sont des environnements où ça bouge vite, et donc en fait on ne peut pas se permettre de commencer à réfléchir pendant 2 mois, ça n'intéresse personne quelque part.

Document: MA Tags: Motive.Dynamic

Et donc c'est vraiment offrir des liens ou des données, ça fait vraiment l'ERP en version Ikea quoi

Document: MA Tags: Motive.Integration

On ne va pas aller acheter un ODOO ou un SAP, ce qui est un nouveau programme, il va falloir le mettre, ça coûte une tonne de pognon, il faut tout intégrer dedans, on en a pour 9 mois alors que moi j'avais besoin d'un résultat vendredi. Voilà il fallait un truc à 80% très vite, plutôt qu'un truc à 100% pour dans 2 ans.

Document: MA Tags: Motive.Time Saving, Motive.Money saving

je joue un petit peu avec WebFlow pour faire un site internet, parce que j'ai donné des conseils à quelqu'un qui l'utilisait

Document: MA **Tags:** Goal.Consultancy

du au type de fonctionnement qui veut dire que je dois aller vite, je prends le premier truc qui a l'air de faire le job que j'ai que j'ai sous la main

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

je vais en prendre un après une sélection de 15-20 minutes sur Google. Et puis en fait, je me faire un compte et je vais essayer, donc je vais prendre 2h ou 4h, prendre une TimeBox et je vais me dire OK, je me donne autant de temps.

Parce que si au bout de 2h je suis littéralement nulle part, ça ne sert à rien, je n'aurai rien pour vendredi, donc ça veut dire que la trajectoire n'est pas bonne

Document: MA **Tags:** Self-assessment

WebFlow ça marche, je suis arrivé dessus, j'ai fait clic clic, clic et j'ai fait un site web quoi.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Et comme je suis quelqu'un qui fonctionne en essayant plutôt que en lisant des choses

Document: MA **Tags:** Practical learning

si j'ai un outil où c'est tellement complexe, qu'il faut regarder 2 vidéos avant de démarrer, ce n'est pas un outil pour moi

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

J'ai tendance à pré supposer que je peux gérer des outils. De nouveau, c'est un peu lié au type de job, même s'il n'y a pas un lien direct entre faire de la programmation et utiliser des outils,

Document: MA **Tags:** Initial confidence

mais si je dois aller la vidéo pour comprendre où je clique, je suis un peu mal à l'aise avec.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

AirTable j'ai trouvé ça très facile, mais en partie parce que j'ai le modèle de données en tête. Au final, c'est des tableaux Excel à accrocher les uns aux autres. Enfin, c'est une base de données et ça, je vois ce que c'est et donc je pouvais facilement dire, OK, je fais des tables et puis je fais des liens entre les tables. En fait AirTable j'avais facile parce que je vais juste chercher dans l'application comment on fait quelque chose que je savais qui devait être possible

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

moi dans le monde des bases de données ça s'appelle une FK, ça ne s'appelle pas une FK en AirTable mais j'ai cherché jusqu'au moment où j'ai dit OK, ça se fait dans la colonne. Entre guillemets, je savais très bien ce que j'allais chercher

Document: MA **Tags:** Experience with coding

c'est juste ce que j'ai eu avec le temps que j'ai passé dessus. En partie parce que j'ai un collègue qui démarrait une boîte et qui joue un peu avec quoi donc j'ai regardé dans ce que lui avait fait.

Document: MA **Tags:** Goal.Consultancy

ça sert quand même en majorité à faire un site web et comme ça commence très visuel c'est assez clair

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Tu te mets sur la page, tu la vois quasiment comment elle va être et tu vas cliquer sur les trucs et surtout tu peux commencer avec un template

Document: MA **Tags:** Practical learning

AirTable a ça aussi, de dire qu'est-ce que vous essayez de faire et commence comme ça y a quelque chose avec 2-3 tables, parce qu'on essaie tous de faire un peu les mêmes trucs quoi.

Document: MA **Tags:** Practical learning

Donc je pense que beaucoup de familiarité au domaine de l'outil plus qu'à savoir si l'outil est compliqué ou pas

Document: MA **Tags:** Related background

je pense que c'est avec Bubble que j'ai eu le plus de mal mais je n'ai pas fait un investissement énorme.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

ça te montre l'écran que tu vas vouloir montrer donc évidemment, se dire « de quoi j'ai besoin sur mon écran », c'est relativement évident

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Je peux à la limite aller googler « how to link two tables in AirTable? » mais je vais plus faire ça que prendre la vidéo, ça va aller plus vite.

Document: MA **Tags:** Resources

Non parce que l'output sera le même, mais le processus n'a rien à voir. J'ai peut-être un tout petit peu plus facile que d'autres gens parce que j'ai facile avec les outils informatiques, mais mon background ne m'aide pas du tout. Déjà parce que certaines choses sont pour moi contre intuitives, et puis parce que ces outils se construisent pour permettre à des boîtes d'éviter de d'appeler des gens comme moi

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

oui n'importe qui peut apprendre à faire une application avec Bubble, mais n'importe qui peut apprendre à coder aussi, il faut arrêter de rigoler, ce n'est pas comme si c'était la magie.

Mais il y a l'idée que la courbe d'apprentissage va être plus facile sur un truc à la Bubble

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Donc c'est vrai au début, on obtient très vite un résultat tandis qu'en code pas du tout.

Document: MA **Tags:** Wow factor

je remballer beaucoup de fondateurs de boîtes qui sont des individus qui n'ont pas de pognon vers ce genre de choses, pour qu'ils testent leurs idées en fait. Parce que tester des idées avec du code faut être débile. Enfin, ça coûte un pognon dingue, ça ne sert à rien

Document: MA **Tags:** Motive.Money saving, Goal.Consultancy

Et donc si tu veux démarrer avec un outil pour lequel tu n'as pas besoin, même de 10€, ça veut dire que tu peux démarrer sans demander l'autorisation. Et ça, en interne des boîtes, ça change complètement la vie quoi. Donc c'est « est-ce que je peux démarrer sans avoir eu l'accord de mon n+3 et sans avoir eu besoin de solliciter 4 meetings avec 5 personnes ? » qui va en fait invalider la totalité de l'intérêt du jeu,

Document: MA **Tags:** Motive.Money saving

arriver au meeting avec des gens qui disent « on ne sait pas si c'est possible avec un truc » et dire, « en fait je l'ai fait, j'ai les résultats là, il est là, maintenant est-ce qu'on continue à discuter de savoir si c'est possible ou pas ou est ce qu'on regarde? ». Ce qui est typiquement, une stratégie que j'ai moi dans les grosses structures en fait, pour éviter des discussions.

Document: MA **Tags:** Motive.Perceived usefulness

Donc il y a un gros intérêt à trouver quelque chose avec un free trial, tu mets ton mail perso éventuellement. Tout d'un coup, tu peux arriver peut-être à faire le morceau avant la réunion. Si tu es dans une structure de moyenne à grande taille, c'est un point extrêmement important parce que si tu demandes l'autorisation, tu es parti pour 40 ans.

Document: MA **Tags:** Motive.Money saving

Alors oui, en sommes c'est pour aller plus vite quoi.

Document: MA **Tags:** Motive.Time Saving

Ou pour faire de l'intégration.

Document: MA **Tags:** Motive.Integration

« oui, il ne faut qu'une seule application pour ça », non, ce n'est pas vrai, ça ne marche jamais, tu n'as aucune boîte qui tourne sur une seule application. Mais enfin ce n'est pas grave et donc les environnements sont fragmentés. Et donc si tu viens en disant « mais en fait je peux vous passer vos données, de votre CRM à votre truc de gestion de projets facilement » en fait, tu résous la majorité du problème

Document: MA **Tags:** Motive.Integration

Donc il y a le côté facilité a le côté arriver vite à quelque chose

Document: MA **Tags:** Motive.Time Saving

« Bah oui voilà j'ai fait ça vite fait, sur AirTable ou sur un Excel et je peux vous dire que ça c'est les 3 projets qui sont dans le rouge », donc des choses en fait qu'on ne savait pas alors même qu'on avait les données. Sur le papier on avait les données, ok à 4 endroits différents mais on pouvait le savoir et rien ne bloquait, mais on n'avait pas l'info d'une manière exploitable quoi.

Document: MA **Tags:** Motive.Integration

mais je pense que la clé, et c'est peut-être là que le background aide, c'est de réussir à couper les choses en morceaux et c'est de savoir ce que tu veux essayer de faire.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Bon, moi j'avais en tête, OK il faut que j'analyse des projets, donc fatalement il faut que j'aie les heures passées sur chaque projet quelque part, il faut que je puisse lier les 2, donc il faut que je puisse dire, de la TimeSheet est-ce qu'on a un code projet ? Oh oui, est-ce que c'est le même code projet que dans l'autre ? Non OK, il y en a combien ? 40 bah alors je peux prendre les 2 fois 40 dans une table et moi allez faire les liens alors que s'il y en a 400, ça ne marche déjà plus. Donc il y a un côté très vite se dire ce que je veux comme résultat.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Et puis une fois que tu as un premier truc, monter sur un 2e truc tout aussi petit, et faire vraiment du step by step parce que ça permet de mettre en confiance en fait sur le fait que ça fonctionne ou sur le fait que ça fonctionne pas du tout.

Document: MA **Tags:** Motive.Dynamic

je suis face à des trucs où il me faut des solutions vite donc je n'ai pas le temps d'aller voir les vidéos

Document: MA **Tags:** Motive.Dynamic

je fais partie du comité contre les vidéos explicatives sur Internet. Je trouve le format extrêmement mauvais. De manière générale, je préfère lire, en fait, ça va beaucoup plus vite, je fais des recherches, je peux l'épingler alors que la vidéo sur beaucoup de choses c'est catastroph

Document: MA **Tags:** Resources

Pour du software, file-moi un truc, file-moi un screenshot enfin voilà, il y a quelque chose qui m'échappe dans le principe, c'est inefficace en fait quelque part, c'est ça qui m'emmerde la peur du temps.

Document: MA **Tags:** Resources

Moi, j'appelle. C'est à dire que à force ça, c'est l'avantage, d'avoir un assez bon réseau.

J'ai failli devoir reprendre un site WordPress, j'ai déjà chipoté un petit peu avec mais ce n'est pas mon job et on se demandait structure bonne idée, mauvaise idée. J'ai été gueuler sur LinkedIn « est-ce que quelqu'un qui fait du WordPress tous les jours peut passer 1h avec moi et je paye » et j'ai 2-3 personnes qui sont venues en disant pas de problème, je peux venir 1h et je peux demander « tiens, si je fais ça bonne idée ou mauvaise idée ? La dernière fois que j'ai fait du WordPress c'est il y a 10 ans, c'est quoi la version d'aujourd'hui ? ». J'ai trouvé 2 personnes qui faisaient ça les jours, j'ai passé 1h avec chacun et je suis sorti en disant « Bah si on le fait, on va le faire comme ça », je n'ai pas dû le faire au final mais j'avais préparé mon terrain.

Document: MA **Tags:** Resources

Moi, je veux appeler quelqu'un qui le paye et qui s'en sert pour son propre truc, parce que lui est dans les mêmes chaussures que moi.

Document: MA **Tags:** Resources

AirTable j'aime bien, c'est parce que j'ai l'impression de comprendre la mécanique

Document: MA **Tags:** Enjoyable

je vois que s'est basé sur des tables relationnelles, et ça c'est un modèle que je connais donc c'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Alors qu'AirTable tu commences quand même par gérer des données et si tu as une vue Excel et tu arrives dans AirTable bah à première vue, tu n'es pas perdu.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

point de départ pour un Webflow ou autre c'est « ah il faut faire une page internet » et qu'est-ce qu'ils te donnent ? Bah en fait tu vois ta page comme elle est et tu cliques sur le carré en disant je veux le changer

Document: MA **Tags:** Practical learning

Evidemment c'est plus facile que de dire « encodez votre description de page », oui mais ça s'affiche où la description de page ? Attends, je vais ouvrir ma page à côté pour voir, alors que si évidemment tu es occupé à modifier ta description sur la description ? Oui, oui, moi aussi, je vais plus vite.

Tiens là l'image je vais le remplacer. Oui, mais en fait, la qualité ne donne pas bien quand on est en grand, tu le vois tout de suite.

Donc je pense que pour les softwares qui ont pour but principal de renvoyer quelque chose à un utilisateur qui va regarder, évidemment ils ont un peu leur travail fait pour eux parce que tu peux commencer sur le résultat final et ça c'est complètement génial.

Document: MA **Tags:** Motive.Quick&Easy

Parce qu'il y a des grosses boîtes aujourd'hui dans ce monde-là qui n'ont jamais gagné un balle. Donc tu as toujours ce côté, est-ce que je mise moi ma carrière ou la boîte sur ça, tu dois quand même prendre un tout petit peu de recul en disant bon, si je suis une start-up, est-ce qu'ils seront là dans 3 ans ? Si tu es une banque, est-ce qu'ils seront là dans 10 ans ?

Document: MA **Tags:** Initial confidence

ton consultant, voilà ton spé Bubble, c'est chouette mais il ne comprend rien à ce que tu fais. Alors oui moi je fais ça en tant que développeur, mais ça va parce que si je reste un ou deux ans dans les boîtes, je comprends le métier autour même si ce n'est pas le mien.

Document: MA **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

j'ai besoin de voir des résultats vite, et ça peut être un tout petit hein. Je ne demande pas que tout que tout soit facile, ce n'est pas le but, mais il faut que je puisse faire un petit truc, puis que je puisse voir un petit résultat, puis refaire un petit truc etc.

Document: MA **Tags:** Wow factor

ceux qui te proposent un template en demandant « qui êtes-vous ? » ont bien tapé en disant on va démarrer quelque chose. J'ai voulu faire un site en WebFlow et j'ai joué avec les questions en mode « je suis une petite entreprise, donc j'ai un copain qui est menuisier et j'ai joué avec l'idée que je le faisais pour lui ». Ce n'est pas vrai, je le faisais pour jouer avec Webflow mais il fallait que j'aie un objectif. Je ne vais pas juste cliquer partout, donc un truc qui te dit « vous êtes dans ce territoire-là » c'est que ça aide

Document: MA **Tags:** Practical learning

Je pense que des exemples ou des prototypes ou des trucs qui ont déjà été fait, je trouve ça aide beaucoup.

Document: MA **Tags:** Practical cases

Et moi j'aime bien les manuels écrits, mais ça je sais que je suis minoritaire. Pas dans le sens d'aller lire quelque chose de bout en bout mais plutôt que si je Google « how to make a form in Bubble », je m'attends à tomber sur une page bien décrite idéalement, qui ne date pas d'une version d'il y a 3 ans.

Document: MA **Tags:** Resources

je vais faire des étapes pour qu'on soit sûr de savoir si je suis dans la bonne direction parce que c'est un des gros problèmes que tu as en tant que consultant, ce n'est pas de faire un truc mal, c'est de faire un truc qui ne sert à rien parce qu'on se comprend mal, parce que tu ne connais pas bien la société. Les gens ils ont fait au mieux pour le décrire mais ils sont dans leur job et ils le connaissent par cœur, il y a des trucs que personne ne va te dire parce que tout le monde le sait, sauf que moi je n'en sais rien.

Document: MA **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

Mais je pense que c'est ça que tu dois avoir, pas pour permettre de faire des résultats rapides, pas pour l'idée de « ça va être moins cher que » mais dans l'idée de « ça peut plus facilement être validé par des stakeholders non-techniques qu'on est sur le bon chemin »

Document: MA **Tags:** Motive.Ease requirements gathering

Et donc que la boîte puisse rapidement arriver à un point de « c'est quelque chose dans lequel on a envie de faire un comitment », en temps ou en pognon c'est un peu la même chose, de toute façon ou « bon c'est rigolo, mais on ne le sent pas bien ».

C'est toujours une échelle de « comment est-ce qu'on peut mettre 500€ sur la table pour savoir si on veut en mettre 2000 ? » et avec ces 2000 là, savoir si tu veux en mettre 10000 etc.

Document: MA **Tags:** Motive.Money saving

je suis ingénieur de gestion, j'ai fait Unamur-KULeuven, comme toi je pense, Management de l'information et puis donc à Leuven handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Document : S **Tags:** Related background

CTO

Document: S **Tags:** Related background

KNIME

Document: S **Tags:** LCDPs

Ce qui est bien et ce qu'on aime bien nous, c'est qu'après chaque node, tu peux voir à quoi ressemble la table qui en sort.

Document: S **Tags:** Motive.Visualisation

Et le jour où tu ne sais pas faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de node pour, et ça nous est déjà arrivé, et bien il y a des nodes Python qui permettent d'écrire en python avec toutes les librairies qui peuvent exister en Python et tu peux utiliser tout ce que tu veux en python.

Document: S **Tags:** Motive.Dynamic

SAS Enterprise Gate

Document: S **Tags:** LCDPs

Data Integration Studio.

Document: S **Tags:** LCDPs

Et quand on est arrivé ils utilisaient aussi un truc qui s'appelle Alteryx qui enfaite ressemble très très très très fort à ça.Sauf que ce sont des programmes qui ont des modèles économiques hyper différents. SAS, ça coûte un rein et j'étais obligé d'avoir la base de données SAS, le serveur, enfin tout enfin voilà je ne connais pas spécialement les détails, mais ça coûte des dizaines de centaines de milliers d'euros. Alteryx, ce n'est pas hyper gratuit, c'est à la portée d'une PME on va dire, et ça va ressembler très fort

Document: S **Tags:** Motive.Money saving

Alteryx

Document: S **Tags:** LCDPs

Puis, comme nous, on est arrivé, on devait un peu transformer l'entreprise, et pour différentes raisons, notamment le prix parce que c'était gratuit, nous on est passé sur KNIME. Et qui marche aussi bien franchement.

Document: S **Tags:** Motive.Money saving

Polyvalent

Document: S **Tags:** Personality trait

technique

Document: S **Tags:** Personality trait

Prévoyant

Document: S **Tags:** Personality trait

Alors, c'est de faire en sorte que cette entreprise irlandaise soit une entreprise qui soit stable financièrement et donc de garantir la stabilité et la pérennité de cette entreprise.

Et ça passe par de la diversification des clients, de l'amélioration de la qualité pour augmenter leur rétention et principalement par ça en fait.

Document: S **Tags:** Goal.Increase quality

Et oui, ça m'a aidé hyper fort. C'est à dire que quand tu utilises un node join, que ça donne KNIME ou autre, si tu ne sais pas toi derrière ce que c'est qu'un left Join, inner Join et cetera, tu vas faire des erreurs, tu vas te retrouver avec des doublons ou des choses comme ça.

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

Malgré que quand tu vas dans la configuration du node join, ils essaient d'expliquer comme ils peuvent avec des petits Venn Diagrammes etcetera

Document: S **Tags:** Resources

moi j'étais dans un petit département où j'ai dû me débrouiller pour apprendre

Document: S **Tags:** Autonomy

Et encore une fois, grâce au fait que je sais ce que c'est qu'un join et qu'un groupe by, dans tous les logiciels ça existe et ça a juste un nom différent et je me suis débrouillé

Document: S **Tags:** Proactive

Il y a un gars qui m'a donné une série de flows déjà fait en exemple et j'ai pu apprendre de cette façon-là.

Document: S **Tags:** Proactive

on était beaucoup chacun de son côté quand même. C'est une boîte très remote et donc on n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'entraider.

Document: S **Tags:** Autonomy

Mais KNIME était le plus facilement installable parce que c'est un truc open source, on a pu tout de suite tester nos différents types de flow, c'était gratuit, donc on n'a pas tout de suite payé le serveur. On a pu commencer gratuitement

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy, Motive.Money saving

que c'était assez facile à apprendre

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

on y perdait pas par rapport à ce qu'on avait avant et que c'était compatible avec nos bases de données actuelles et cetera

Document: S **Tags:** Motive.Integration

on a un peu tout regardé et dans nos analyses de différentes alternatives, en a toujours été bloqués, sauf avec KNIME où on n'a jamais été bloqué, on a pu aller jusqu'au bout

Document: S **Tags:** Motive.Dynamic

Et en tant qu'informaticien voire même développeur, apprendre à faire un joint avec KNIME ou avec panda, pour moi c'est la même chose sauf qu'il y a un peu plus de clavier d'un Mais moi, je pense qu'il faut apprendre le, les mécanismes et puis après, peu importe l'outil avec lequel tu veux le faire, faut juste qu'il le permette.

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

Je trouve qu'il vaut mieux apprendre en SQL et puis le transférer, enfin dans le cadre du join ou du groupby, après il y a plein de choses qu'on peut faire, des requêtes

http et ce n'est pas du SQL, mais apprendre vraiment le sous-jacent et ensuite comment le faire dans n'importe quel outil, pour moi c'est un peu la même chose.

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

plus difficile à apprendre que pour un langage de programmation. Parce qu'un langage de programmation, tu veux faire un join ou une requête ? Ben en Python, tu vas tu vas trouver la liste des fonctions quelque part, la doc est plus facile, enfin c'est plus facile à trouver. Alors qu'ici, il faut dire tiens, comment est-ce que le gars a voulu traduire ça en node ou en visuel ? Comment est-ce qu'il a appelé ça ?

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

je pense que ça dépend de ça beaucoup de la Communauté, entre guillemets et de la doc que tu peux trouver en Google.

Document: S **Tags:** Resources

Nous, ici, on adore utiliser KNIME parce que notamment ça permet après chaque node de voir l'aperçu de ta table, donc c'est vraiment super mais ouais.

Document: S **Tags:** Motive.Visualisation

Et les exemples sont à chaque fois décrits et il y a des données d'exemple - qui sont sur un serveur public qui leur appartient en interne -, en ETL, en visualisation, en Analytics, en Big data. Il y a aussi des exemples pour se connecter à différents trucs de cloud à Amazon, Google, à ce que tu veux, des exemples pour sortir des trucs Power BI

Document: S **Tags:** Practical learning

Donc nous ce qu'on fait quand on a des nouveaux gars, on leur dit déjà va voir tous les exemples ou presque, parce que c'est aussi la façon dont KNIME pense qu'il faut travailler en fait.

Document: S **Tags:** Practical learning

Donc je dirais que dans l'apprentissage, il y a, je mettrai la moitié de regarder les exemples de KNIME, en fonction de ce qu'on veut faire parce que parfois ils mettent des trucs très pointus par exemple. Donc la dernière fois je devais faire un peu de clustering, et le premier truc que j'ai fait, c'est aller dans les exemples, j'ai regardé les workflows d'exemple où ils expliquent simplement comment eux ils font des clusters. Donc ça c'est bien, avec des exemples, avec des données en général réelles. C'était super !

Document: S **Tags:** Practical learning

Donc 50% des exemples, 50% Google et j'arrive sur le forum KNIME où en général il y a toujours bien un client qui a eu la même question que moi et un employé qui a répondu.

Document: S **Tags:** Resources

Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise du NC ? Alors la raison numéro 1, c'est qu'ici en data, c'est hyper facile de voir où en est notre dataset. Parce que voir où il en est après chaque node, contrairement à quand tu as 500 lignes de code, et qu'à la fin ça te sort un dataset qui n'est pas correct, ben tu ne sais pas quelle est la ligne dans les 500 a posé problème.

Document: S **Tags:** Motive.Visualisation

Et ce n'est pas hyper facile, et tu es parti avec des consoles log et des trucs comme ça, et des print en tout genre, qui d'ailleurs pour afficher des datasets ce n'est pas toujours facile dans une console

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

Alors qu'ici tu sors ton dataset tel quel, tu peux le trier, et cetera. Tu peux le sortir de ton flow principal, faire un petit filtre et dire tiens c'était vraiment sur cette data-là que j'avais un problème donc je filtre et je regarde uniquement ces records-là

Document: S **Tags:** Self-assessment

Enfin, c'est vraiment facile à débbugger quoi. Si tu as une erreur à la fin, tu peux regarder à l'étape d'avant si tu avais déjà l'erreur ou si c'était correct. Donc vraiment lors du développement c'est vraiment facile, c'est vraiment confortable.

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

une fois que ça plante, on va voir à quel node ça a planté donc on l'ouvre et, encore une fois, au niveau débbugage c'est beaucoup plus simple

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy

Si j'avais dû faire tout ça en panda, parce que clairement je pense que c'est un des concurrents de ce que je fais avec KNIME, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps.

Document: S **Tags:** Motive.Time Saving

J'ai toujours fait ma manipulation de données dans les trucs NC et j'ai toujours eu du mal à comprendre comment les gens faisaient ça autrement franchement, parce que c'est vraiment génial.

Document: S **Tags:** Enjoyable

pouvoir juste sortir 4-5 nodes et le faire en quelques clics. Et je ne pense pas honnêtement qu'il y a moyen de le faire aussi avec une requête, je ne pense pas qu'il y a moyen de la sortir aussi vite en code.

Document: S **Tags:** Motive.Time Saving

Ah oui, non, je suis assez confiant

Document: S **Tags:** Initial confidence

quand tu connais un langage de programmation, c'est très facile d'en apprendre à nouveau et que, par extension, ça ne me choque pas de dire que je considère ça comme un langage de programmation et que chaque node est une ligne.

Document: S **Tags:** Experience with coding

En fait ici avec KNIME, ou avec les autres trucs NC que j'ai pu tester, tu arrives tellement vite au résultat que tu cherches à avoir

Document: S **Tags:** Motive.Time Saving

Et peut-être que les gens qui font du code vont dire l'inverse, mais je ne m'imagine pas quand on me demande un petit rapport sur le nombre de données qu'on a eu par pays, et cetera, je ne m'imagine pas commencer à devoir écrire du code quoi. Alors qu'ici je sors quelques nodes.

Document: S **Tags:** Motive.Perceived usefulness

Mais donc mon collègue qui fait plus la partie commerciale est content que j'aie sorti un truc en 3 clics.

Document: S **Tags:** Positive feedback

Odoo Studio

Document: S **Tags:** LCDPs

Parce que, encore une fois, pour faire un join dans matlab, déjà, s'il y est, je n'ai jamais trouvé la fonctionnalité donc j'ai du le coder moi-même quoi. Alors qu'avec toutes les fonctionnalités de data mining qui sont déjà incluses pour changer les paramètres de ton clustering dans KNIME, c'est facile.

Document: S **Tags:** Motive.Quick&Easy, Motive.Dynamic

Tu crées plusieurs branches à ton workflow, tu peux comparer les résultats visuellement, c'est vraiment facile quoi.

Document: S **Tags:** Motive.Visualisation

4. Analysis of the main findings and existing knowledge on motivational factors of LCPs adoption.

This table juxtaposes the primary discoveries from our investigation with the established elements gleaned from the literature.

	<u>Interest</u>	<u>Need</u>	<u>Ability</u>	<u>Learning</u>	<u>Reinforcement</u>
(Alsaadi et al., 2021; Luo et al., 2021)			Prior programming skills		
(Ploder et al., 2019)		Perceived usefulness, gaining status			
(Matook et al., 2023)		Perceived added value for their future job	Availability of resources, confidence, autonomy	Importance of feedback to learn	
(Mckendrick, 2017)		Increased productivity			
(Bates, 2022; Binzer & Winkler, 2022; Carroll et al., 2021; Steele, 2021)	Curiosity, willingness to learn				
(Käss et al., 2022)		Decreased dependence on IT	Availability of resources, reduced entry barriers (= increased confidence in one's ability)	Training opportunities, importance of feedback to learn	
(Carroll & Maher, 2023)			Familiarity with technology		
(The next Generation Worker: The Citizen)		Gaining status/ influence	Familiarity with technology		

Developer Insights on the Behaviors and Characteristics of an Emerging Class of Technology Users within the Enterprise, 2014)					
--	--	--	--	--	--

5. Importance of motivational factors in the LCPs adoption process

To emphasize the varying importance and interconnection of the identified motivational factors in user adoption of LCDPs, we have created the figure below to visually highlight the key motivational factors and their potential substitution. The adoption process begins with a prerequisite awareness of the platform's existence or the pressing need for a software solution. Curiosity, willingness to learn, and having a clear objective are pivotal for the user, as they determine whether they progress to the ability phase. In this phase, the confidence in one's ability aids adoption but can be supplanted by the perception of that overcoming difficulties is worthwhile. Without these factors, the user is unlikely to proceed in the adoption process. If the user encounters setbacks, the process restarts until success, and the sense of enjoyment during those trials is necessary for continued platform usage. The reinforcement phase, while not determinative in adoption, influences whether the user modifies their work environment.

